

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1. Introdução

O modelo de informação digital da Biblioteca Nacional Digital (BND) descreve objetos de informação que são versões digitais de documentos analógicos das coleções da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), encontrando-se descrito na Norma Técnica DSCE 1/2015, referente aos objetos de informação usados no âmbito da BND, pelas aplicações DZBTool e sistema PURL.

A aplicação DZBTool foi descontinuada em 2020, tendo-se implementado o sistema LIMB Processing e Limb Gallery para a produção de objetos digitais e respetiva disponibilização na BND. Esta implementação implicou algumas alterações no modelo de dados e no perfil de metadados da BND, conforme se descreve e documenta nesta Norma Técnica.

O modelo de informação da BND não foi, em substância, alterado, pelo que permanece atual o enquadramento teórico e a política de implementação dos diferentes normativos de metadados referenciados na Norma Técnica DSCE 1/2015, em tudo o que não for expressamente declarado como sendo alterado nos pontos que se seguem.

2. Modelo de dados BND

Os objetos de informação da BND são constituídos tanto por ficheiros de conteúdo, como por metadados, que representam digitalmente determinada obra analógica. Trata-se de objetos complexos, i.e. contêm outros objetos de informação, que são suas partes componentes e que denominamos por itens, que correspondem a diferentes versões digitais de um mesmo recurso analógico.

Os itens que compõem cada objeto de informação da BND são os seguintes:

- Item matriz: agrupa as imagens matrizes do objeto e correspondentes metadados.

Obrigatório em cada objeto.

- Item master: contém as imagens que podem ser utilizadas para gerar as versões de consulta do objeto de informação e, bem assim, os metadados comuns a todos os itens de consulta (imagens JPEG e metadados de direitos, por exemplo).

As imagens correspondentes ao conteúdo do objeto e os metadados comuns a todas as versões de consulta fazem parte do item master, sendo portanto apenas referenciados e não repetidos no item de consulta.

Obrigatório em cada objeto.

- Item de consulta: referencia os ficheiros de conteúdos e metadados necessários para a disseminação dos conteúdos pelo público.

Cada versão de consulta do objeto contém apenas os elementos que permitem montar o item de acesso a partir do item master e os ficheiros específicos dessa versão.

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 1/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	------------

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Os objetos produzidos no sistema LIMB deixam de ter uma estrutura diferente para as versões de consulta de documentos com apenas uma imagem (monopáginas) e para as obras com mais do que uma imagem (multipágina), em ambos os casos existe sempre um item de consulta html (item iif) e um item PDF.

A estrutura geral dos objetos e as regras de nomeação de pastas e ficheiros não sofreu qualquer tipo de alteração face ao descrito na Norma Técnica 1/2015.

3. Scripts ContentEPRR

Para a publicação de obras digitalizadas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, foram desenvolvidos scripts integrados no programa ContentE, que produzem os objetos digitais da BND de acordo com o modelo de dados e perfil de metadados especificados na presente norma.

Estes Scripts ContentEPRR estão articulados com o sistema Limb Gallery, que produz os itens arquivados em BNDLimb. Os metadados produzidos pelos Scripts ContentEPRR, apresentam algumas diferenças face aos metadados produzidos pelo sistema Limb Processing, assinaladas no presente documento com sublinhados cinza.

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

0 – FICHEIROS METADADOS: NOMEAÇÃO

UNIMARC:

<id>_matriz_unimarc.xml

METS:

<id>_matriz_mets.xml

<id>_master_mets.xml

<id>_master_rights.xml

<id>_item1_mets.xml

<id>_item2_mets.xml

<id>_metsItems.xml

PREMIS:

<id>_premisItems.xml

<id>_JP2_premisInfo.xml

<id>_PDF_premisInfo.xml

<id>_JPG_premisInfo.xml

<id>_JP2_premisInfo.xml

<id>_ALTO_premisFile.xml

ALTO:

<id>_ALTO.xml

I - MONOVOLUMES

MODELO DE DADOS

ECS/BNDMatriz

ECS/BND Acesso

ECS/BNDLimb

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

FICHEIROS DE METADADOS - MATRIZES

Metadados UNIMARC

1.2 <id>_matriz_unimarc.xml

<id>_matriz_unimarc.xml	NOTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO LIMB
Esquema MarcXchange: http://www.loc.gov/standards/iso25577/marcxchange-2-0.xsd	
FICHEIRO GERADO PELO URN BNP ¹ A PARTIR DO IDENTIFICADOR	O LIMB importa o ficheiro gerado pelo URN.

Metadados METS

1.4 <id>_matriz_mets.xml

<id>_matriz_mets.xml			
Esquema METS: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd			
Elemento	Atributos	Valor	Notas
1.		<contendor de topo>	
	OBJID	<id>_matriz_mets.xml	Fonte de dados para <id> : Limb.documentname
	TYPE	Um dos seguintes valores: monovolume monopágina; monovolume multipágina	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Objeto
1.1	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
	LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
	RECORDSTATUS	LIMB V. <versão> Ou ContentE5.14/LimbV.4.7	
1.1.1		<contendor 1.1.1.1>	
	ROLE	CREATOR	
1.1.1.1	name	Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID <secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB Fonte: WebService-GetCota
1.2.1	LOCTYPE	URL	
	Xlink:type	simple	
	xlink:href	<id>_matriz_unimarc.xml	
	MDTYPE	MARC	
	LABEL	<cota do original digitalizado>	
			Nome do ficheiro unimarc.xml
			Fonte dos dados:

¹ <http://urn.bn.pt/ncb/unimarc/marcxchange?id= xpto>

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

				Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>	
1.3.1	techMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>_JP2 Ex: techmd.hg-2345-p_JP2	
1.3.1.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		Xlink:type	simple	
		xlink:href	<id>_JP2/<id>_JP2_premisInfo.xml	
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	PREMIS:OBJECT	
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.1	
	mdwrap	MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
	RightsDeclarationMD		<contentor>	
		RIGHTSCATEGORY	OTHER	
	RightsDeclaration		Privado	
	RightsHolder		<contentor>	
		RIGHTSHOLDERID	BNP	
	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal	
	RightsHolderContact		<contentor>	
	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1	fileGrp	ID	id_<id>_JP2 ou TIF	Os valores do atributo METS ID e fileID são precedidos de "id_" pois não podem começar por um número e as obras nomeadas por ncb têm identificador numérico.
1.4.1.1	file ²	ID	id_<id>_<sequencia>.jpg ou tif	Nome dos ficheiros de imagem matrizes
		Mimetype	image/jp2 ou image/tiff	
1.4.1.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<id>_TIF ou JP2/<id>_<sequencia>.jpg ou tif	Localização dos ficheiros de imagem matrizes
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: structmap.hg-2345-p.1	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<ncb>	
		ADMID	techmd.<id>_JP2 ou TIF rightsmd.<id>.N	
1.5.1.1	div	TYPE	Image files	
1.5.1.1.1	fptr ³	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1.1	

² Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem da pasta <id>_matriz/<id>_TIF ou JP2

³ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem identificados em 1.4.1.1

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Exemplo matriz_mets

```
<mets xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns
:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" OBJID="hg-19267-
p_matriz_mets.xml" TYPE="Monovolume
multipágina" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/
http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">
<metsHdr CREATEDATE="2024-03-19T19:37:31" LASTMODDATE="2024-03-
19T19:37:31" RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">
<agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">
<name/>
</agent>
</metsHdr>
<dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.431894">
<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-19267-
p_matriz_unimarc.xml" MDTYPE="MARC" LABEL="hg-19267-p"/>
</dmdSec>
<amdSec>
<techMD ID="techmd.hg-19267-p_JP2">
<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-19267-p_JP2/hg-19267-
p_JP2_premisInfo.xml" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT"/>
</techMD>
<rightsMD ID="rightsmd.hg-19267-p.1">
<mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS">
<xmlData>
<RightsDeclarationMD xmlns="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/" xmlns:xsi="http
://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" RIGHTSCATEGORY="OTHER" xsi:schemaLocation="http://cosimo.stanford.edu/sdr/met
srights/ http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd">
<RightsDeclaration>Privado</RightsDeclaration>
<RightsHolder RIGHTSHOLDERID="BNP">
<RightsHolderName>Biblioteca Nacional de Portugal</RightsHolderName>
<RightsHolderContact>
<RightsHolderContactEmail>bndigital@bn.pt</RightsHolderContactEmail>
</RightsHolderContact>
</RightsHolder>
</RightsDeclarationMD>
</xmlData>
</mdWrap>
</rightsMD>
</amdSec>
<fileSec>
<fileGrp ID="id_hg-19267-p_JP2">
<file ID="id_hg-19267-p_0001.jp2" MIMETYPE="image/jp2">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-19267-p_JP2/hg-19267-p_0001.jp2"/>
</file>
<file ID="id_hg-19267-p_0002.jp2" MIMETYPE="image/jp2">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-19267-p_JP2/hg-19267-p_0002.jp2"/>
</file>
(...)
<file ID="id_hg-19267-p_0083.jp2" MIMETYPE="image/jp2">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-19267-p_JP2/hg-19267-p_0083.jp2"/>
</file>
```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<file ID="id_hg-19267-p_0084.jp2" MIMETYPE="image/jp2">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-19267-p_JP2/hg-19267-p_0084.jp2"/>
</file>
</fileGrp>
</fileSec>
<structMap TYPE="Physical">
<div ID="structmap.hg-19267-p.1" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.431894" ADMID="techmd.hg-
19267-p_JP2 rightsmd.hg-19267-p.1">
<div TYPE="Image files">
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0001.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0002.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0003.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0004.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0005.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0006.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0007.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0008.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0009.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0010.jp2"/>
<fptr FILEID="id_hg
(...)

<fptr FILEID="id_hg-19267-p_0084.jp2"/>
</div>
</div>
</structMap>
</mets>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Metadados PREMIS

Ficheiros premisInfo

1.5 <id>_TIF_premisInfo.xml OU

1.7 <id>_JP2_premisInfo.xml

Descreve o grupo de ficheiros matrizes (TIFF ou JPEG 2000) exportados para BNDMatriz.

Regista o nº total de ficheiros e o tamanho total dos mesmos, enquanto grupo (object type = representation).

Passa a incluir a informação premis dos ficheiros de imagem individuais (object type = file), anteriormente registada no ficheiros “premisFile” (1.6 e 1.8), que deixam de existir.

<id>_TIF_premisInfo.xml ou <id>_JP2_premisInfo.xml				
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd				
Elemento		Valor	Notas	
Bloco relativo ao grupo das imagens matrizes				
1.	object xsi:type	representation	Bloco relativo ao grupo das imagens matrizes, descritas no seu conjunto (object type = representation)	
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2		
1.1.1	objectIdentifierType	BND		
1.1.2	objectIdentifierValue	<id>_TIF ou <id>_JP2		
1.3	preservationLevel	1.3.1; 1.3.4		
1.3.1	preservationLevelValue	full		
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD		
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	image files count		
1.4.2	significantPropertiesValue	<nº de ficheiros TIFF ou JP2>		
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	resolution		
1.4.2	significantPropertiesValue	<resolução em dpi> dpi		
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	size		
1.4.2	significantPropertiesValue	<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros TIFF ou JP2> Bytes		
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	mimetype		
1.4.2	significantPropertiesValue	image/tiff ou image/jp2		Vocabulário PRONOM
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	colour depth		
1.4.2	significantPropertiesValue	<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp		
1.10	relationship	<contentor 1.10.1 a 1.10.3>		Lista todas as imagens matriz. Repetir para cada ficheiro tiff ou JP2.
1.10.1	relationshipType	reference		
1.10.2	relationshipSubType	documents		
1.10.3	relatedObjectIdentification	<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>		

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType	ID	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue	<id>_seq.tif ou jp2	No dzbttool apontava para o premisFile, que não existe neste modelo de dados, pelo que se aponta para o próprio ficheiro TIF
Bloco relativo a cada imagem matriz descrita individualmente			Este bloco tem MIX embebido.
1.	object xsi:type	file	Bloco relativo às imagens matrizes, descritas individualmente (object type = file) Repetir para cada ficheiro tiff ou JP2
1.1	objectIdentifier	<contentor 1.1.1; 1.1.2>	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	Valor fixo
1.1.2	objectIdentifierValue	<id>_<sequencia>.tif ou <id>_<sequencia>.jp2	Nome do ficheiro de conteúdo descrito
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	image/tiff ou image/jp2	Vocabulário Pronom
1.5.4.1.2	formatVersion	6.0 (só para os tiff)	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	fmt/10 (para os Tiff) x-fmt/392 (para JP2)	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>	
1.5.5.1	creatingApplicationName	<valor da etiqueta TIFF 305> (para os TIFF) Limb Processing (para os JP2)	
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	<valor da etiqueta TIFF 306> (para os TIFF) Data de criação do ficheiro (para os JP2) AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
1.5.7	objectCharacteristicsExtension	<embeber os elementos do esquema MIX que se seguem>	
ID Z37.87	Esquema MIX: http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd		O LIMB não permite parametrizar os metadados MIX, pelo que incorporámos no modelo de dados da BND o output dado pelo LIMB sem quaisquer alterações. Só não compreende os seguintes elementos do anterior modelo de dados BND: - mix:fileSize (tamanho de cada ficheiro matriz individual)
	Elementos MIX	Valores MIX	

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

			- mix:colorspace (espaço de cor de cada ficheiro individual)
6.	BasicDigitalObjectIdentifier		
6.1	ObjectIdentifier	<contendor 6.1.1 a 6.1.2>	
6.1.1	objectIdentifierType	Pathname	
6.1.2	objectIdentifierValue	../Matriz_JP2 ou TIFF<id>_<sequencia>.jp2 ou tif <id>_<sequencia>.jp2	
6.3	FormatDesignation	<contendor 6.3.1>	
6.3.1	formatName	image/tiff ou image/jp2	Vocabulário PRONOM
6.5	byteOrder	<ordenação dos bytes>	
6.6	compression	<contendor 6.6.1>	
6.6.1	compressionScheme	Uncompressed (para os TIFF) JPEG 2000 Lossless (para os JP2)	
6.6.4	compressionRatio	2 (não aplicável ao Script ContentEPRR)	
6.6.4.1	numerator	2	
6.7	Fixity	<contendor 6.7.1 e 6.7.2> (não aplicável ao Script ContentEPRR)	
6.7.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
6.7.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
6.7	Fixity	<contendor 6.7.1 e 6.7.2>	
6.7.1	messageDigestAlgorithm	CRC32	Não precisamos deste algoritmo, bastaria o MD5
6.7.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
6.7	Fixity	<contendor 6.7.1 e 6.7.2>	
6.7.1	messageDigestAlgorithm	SHA-1	Não precisamos deste algoritmo, bastaria o MD5
6.7.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
7.1	BasicImageInformation		
7.1 ou 7.1.1.	BasicImageCharacteristics	<contendor 7.1.1 a 7.1.3>	
7.1.1 ou 7.1.1.1	imageWidth	<valor da etiqueta TIFF 256> (para os TIFF) ou <nº de píxeis na horizontal> (para os JP2)	
7.1.2 ou 7.1.1.2	imageHeight	<valor da etiqueta TIFF 257> (para os TIFF) ou <nº de píxeis na vertical> (para os JP2)	
7.2	SpecialFormatCharacteristics		Campos aplicáveis apenas a JP2
7.2.1	JPEG2000	<contendor 7.2.1.1 a 7.2.1.2 >	
7.2.1.1	CodecCompliance	<contendor 7.2.1.1.1 a 7.2.1.1.4>	
7.2.1.1.1	Codec	Limb	O Limb Processing não coloca esta informação no sítios correcto, mas o Script ContentEPRR sim
7.2.1.1.2	CodecVersion	4.5.0.0	
7.2.1.1.3	codestreamProfile	P1	
7.2.1.1.4	complianceClass	C3	
7.2.1.2	EncodingOptions	<contendor 7.2.1.2.1 a 7.2.1.2.3>	
7.2.1.2.1	Tiles		
7.2.1.2.1.2	tileWidth		
7.2.1.2.1.3	tileHeight		
7.2.1.2.2	qualityLayers	1	
7.2.1.2.3	resolutionLevels	5	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

8.2	GeneralCaptureInformation	<contentor 8.2.1 a 8.2.3> (não aplicável ao Script ContentEPRR)	
8.2.1	dateTimeCreated	<valor da etiqueta TIFF 306>	
8.2.2	imageProducer	<valor da etiqueta TIFF 315>	Campos aplicáveis apenas a Tiff
8.2.3	captureDevice	Scanner	
8.3	ScannerCapture	<contentor 8.3.1 a 8.3.3; 8.3.5>	
8.3.1	scannerManufacturer	<valor da etiqueta TIFF 271>	
8.3.2	ScannerModel	<contentor 8.3.2.1 a 8.3.2.3>	
8.3.2.1	scannerModelName	<valor da etiqueta TIFF 272>	
8.3.2.2	scannerModelNumber	<valor da etiqueta TIFF 272>	
8.3.2.3	scannerModelSerialNo	<valor da etiqueta TIFF 35000>	
8.3.3	MaximumOpticalResolution	600 dpi	
8.3.5	ScanningSystemSoftware	<contentor 8.3.5.1; 8.3.5.2>	
8.3.5.1	scanningSoftwareName	<valor da etiqueta TIFF 305>	
8.3.5.2	scanningSoftwareVersionNo	<valor da etiqueta TIFF 305>	
9.	ImageAssessmentMetadata		
9.1	SpatialMetrics	<contentor 9.1.1; 9.1.2>	
9.1.1	samplingFrequencyPlane	object plane (não foi possível implementar pelo LIMB)	
9.1.2	samplingFrequencyUnit	cm	
9.1.2.1	xSamplingFrequency	<valor da etiqueta TIFF 282>	
	Numerator		Campos aplicáveis apenas a JP2
	Denominator		
9.1.2.2	ySamplingFrequency	<valor da etiqueta TIFF 283>	
	Numerator		Campos aplicáveis apenas a JP2
	Denominator		
9.2	ImageColorEncoding	<contentor 9.2.1; 9.2.2>	
9.2.1	BitsPerSample	<contentor 9.2.1.1; 9.2.1.2>	
9.2.1.1	bitsPerSampleValue	8	
9.2.1.1	bitsPerSampleValue	8	
9.2.1.1	bitsPerSampleValue	8	
9.2.1.2	bitsPerSampleUnit	Integer Floating point	
9.2.2	samplesPerPixel	1, 4 ou 3	
Elemento PREMIS (cont.)		Valores PREMIS (cont.)	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	CAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndmatriz1.bn.pt/bndmatriz/<prefixo da cota ou "ncb"/<id>_matriz/<id>_TIF ou JP2/<id>_<sequencia>.tif ou jp2	Caminho para onde é exportada cada imagem matriz
1.8	environment	<contentor 1.8.5; 1.8.6>	
1.8.5	software	<contentor 1.8.5.1 a 1.8.5.3>	
1.8.5.1	swName	Limb	
1.8.5.2	swVersion	Versão do sw	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	Hardware	<contentor 1.8.6.1 a 1.8.6.3>	
1.8.6.1	hwName	Intel....	
1.8.6.2	hwType	processor	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Exemplo tif ou jp2_premisInfo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-v2-2.xsd" version="2.2">
  <object xsi:type="representation">
    <objectIdentifier>
      <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
      <objectIdentifierValue>393209_JP2</objectIdentifierValue>
    </objectIdentifier>
    <preservationLevel>
      <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
      <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
    </preservationLevel>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>image files count</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>4</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>resolution</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>300 dpi</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>size</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>20339626 Bytes</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>mimetype</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>image/jp2</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>colour depth</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>24 bpp</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <relationship>
      <relationshipType>reference</relationshipType>
      <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
      <relatedObjectIdentification>
        <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
        <relatedObjectIdentifierValue>393209_0001.jp2</relatedObjectIdentifierValue>
      </relatedObjectIdentification>
    </relationship>
    <relationship>
      <relationshipType>reference</relationshipType>
      <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
      <relatedObjectIdentification>
        <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
        <relatedObjectIdentifierValue>393209_0002.jp2</relatedObjectIdentifierValue>
      </relatedObjectIdentification>
    </relationship>
    <relationship>
      <relationshipType>reference</relationshipType>
      <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
      <relatedObjectIdentification>
        <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
        <relatedObjectIdentifierValue>393209_0003.jp2</relatedObjectIdentifierValue>
      </relatedObjectIdentification>
    </relationship>
    <relationship>
      <relationshipType>reference</relationshipType>
      <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
      <relatedObjectIdentification>
        <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

    <relatedObjectIdentifierValue>393209_0004.jp2</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
</object>
<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>393209_0001.jp2</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>
  <preservationLevel>
    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
    <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
  </preservationLevel>
  <objectCharacteristics>
    <compositionLevel>0</compositionLevel>
    <fixity>
      <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
      <messageDigest>e31c3dfbf7d76d7da9f4cf1767b88d8c</messageDigest>
    </fixity>
    <size>5005117</size>
    <format>
      <formatDesignation>
        <formatName>image/jp2</formatName>
      </formatDesignation>
      <formatRegistry>
        <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
        <formatRegistryKey>x-fmt/392</formatRegistryKey>
        <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
      </formatRegistry>
    </format>
    <creatingApplication>
      <creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
      <dateCreatedByApplication>2021-07-30</dateCreatedByApplication>
    </creatingApplication>
    <objectCharacteristicsExtension>
      <mix:mix xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mix/v20
http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd" xmlns:mix="http://www.loc.gov/mix/v20"
xmlns="http://schema.openpreservation.org/ois/xml/ns/jhove"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <mix:BasicDigitalObjectInformation>
          <mix:ObjectIdentifier>
            <mix:objectIdentifierType>Pathname</mix:objectIdentifierType>
            <mix:objectIdentifierValue>../Matriz_JP2/393209_0001.jp2</mix:objectIdentifierValue>
          </mix:ObjectIdentifier>
          <mix:FormatDesignation>
            <mix:formatName>image/jp2</mix:formatName>
          </mix:FormatDesignation>
          <mix:byteOrder>big endian</mix:byteOrder>
          <mix:Compression>
            <mix:compressionScheme>JPEG2000 Lossless</mix:compressionScheme>
            <mix:compressionRatio>
              <mix:numerator>2</mix:numerator>
            </mix:compressionRatio>
          </mix:Compression>
          <mix:Fixity>
            <mix:messageDigestAlgorithm>MD5</mix:messageDigestAlgorithm>
            <mix:messageDigest>e31c3dfbf7d76d7da9f4cf1767b88d8c</mix:messageDigest>
          </mix:Fixity>
          <mix:Fixity>
            <mix:messageDigestAlgorithm>CRC32</mix:messageDigestAlgorithm>
            <mix:messageDigest>2f769055</mix:messageDigest>
          </mix:Fixity>
          <mix:Fixity>
            <mix:messageDigestAlgorithm>SHA-1</mix:messageDigestAlgorithm>
            <mix:messageDigest>e6ff06df4d8c0231fa7680af6d15af3e64075395</mix:messageDigest>
          </mix:Fixity>
        </mix:BasicDigitalObjectInformation>

```

```

<mix:BasicImageInformation>
  <mix:BasicImageCharacteristics>
    <mix:imageWidth>1491</mix:imageWidth>
    <mix:imageHeight>2503</mix:imageHeight>
  </mix:BasicImageCharacteristics>
  <mix:SpecialFormatCharacteristics>
    <mix:JPEG2000>
      <mix:EncodingOptions>
        <mix:Tiles>
          <mix:tileWidth>1491</mix:tileWidth>
          <mix:tileHeight>2503</mix:tileHeight>
        </mix:Tiles>
        <mix:qualityLayers>1</mix:qualityLayers>
        <mix:resolutionLevels>5</mix:resolutionLevels>
      </mix:EncodingOptions>
    </mix:JPEG2000>
  </mix:SpecialFormatCharacteristics>
</mix:BasicImageInformation>
<mix:ImageCaptureMetadata>
  <mix:GeneralCaptureInformation>
    <mix:dateTimeCreated>2021-07-30T16:42:27+01:00</mix:dateTimeCreated>
  </mix:GeneralCaptureInformation>
</mix:ImageCaptureMetadata>
<mix:ImageAssessmentMetadata>
  <mix:SpatialMetrics>
    <mix:samplingFrequencyUnit>cm</mix:samplingFrequencyUnit>
    <mix:xSamplingFrequency>
      <mix:numerator>1500000</mix:numerator>
      <mix:denominator>12700</mix:denominator>
    </mix:xSamplingFrequency>
    <mix:ySamplingFrequency>
      <mix:numerator>1500000</mix:numerator>
      <mix:denominator>12700</mix:denominator>
    </mix:ySamplingFrequency>
  </mix:SpatialMetrics>
  <mix:ImageColorEncoding>
    <mix:BitsPerSample>
      <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
      <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
      <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
      <mix:bitsPerSampleUnit>integer</mix:bitsPerSampleUnit>
    </mix:BitsPerSample>
    <mix:samplesPerPixel>3</mix:samplesPerPixel>
  </mix:ImageColorEncoding>
</mix:ImageAssessmentMetadata>
</mix:mix>
<JPEG2000>
  <CodecCompliance>
    <Codec>Limb</Codec>
    <CodecVersion>4.5.0.0</CodecVersion>
    <codestreamProfile>P1</codestreamProfile>
    <complianceClass>C3</complianceClass>
  </CodecCompliance>
</JPEG2000>
</objectCharacteristicsExtension>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>

<contentLocationValue>//bndmatriz1.bn.pt/bndmatriz1/ncb/393209_matriz/393209_JP2/393209_0001.jp2</con
tentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>

```

(...)

```

<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>393209_0004.jp2</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>
  <preservationLevel>
    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
    <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
  </preservationLevel>
  <objectCharacteristics>
    <compositionLevel>0</compositionLevel>
    <fixity>
      <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
      <messageDigest>8f9a4150f7118cbe642a93ecffe86cbc</messageDigest>
    </fixity>
    <size>5139051</size>
    <format>
      <formatDesignation>
        <formatName>image/jp2</formatName>
      </formatDesignation>
      <formatRegistry>
        <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
        <formatRegistryKey>x-fmt/392</formatRegistryKey>
        <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
      </formatRegistry>
    </format>
    <creatingApplication>
      <creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
      <dateCreatedByApplication>2021-07-30</dateCreatedByApplication>
    </creatingApplication>
    <objectCharacteristicsExtension>
      <mix:mix xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mix/v20
http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd" xmlns:mix="http://www.loc.gov/mix/v20"
xmlns="http://schema.openpreservation.org/ois/xml/ns/jhove"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <mix:BasicDigitalObjectInformation>
          <mix:ObjectIdentifier>
            <mix:objectIdentifierType>Pathname</mix:objectIdentifierType>
            <mix:objectIdentifierValue>../Matriz_JP2/393209_0004.jp2</mix:objectIdentifierValue>
          </mix:ObjectIdentifier>
          <mix:FormatDesignation>
            <mix:formatName>image/jp2</mix:formatName>
          </mix:FormatDesignation>
          <mix:byteOrder>big endian</mix:byteOrder>
          <mix:Compression>
            <mix:compressionScheme>JPEG2000 Lossless</mix:compressionScheme>
            <mix:compressionRatio>
              <mix:numerator>2</mix:numerator>
            </mix:compressionRatio>
          </mix:Compression>
          <mix:Fixity>
            <mix:messageDigestAlgorithm>MD5</mix:messageDigestAlgorithm>
            <mix:messageDigest>8f9a4150f7118cbe642a93ecffe86cbc</mix:messageDigest>
          </mix:Fixity>
          <mix:Fixity>

```

```

    <mix:messageDigestAlgorithm>CRC32</mix:messageDigestAlgorithm>
    <mix:messageDigest>bbf8ee5d</mix:messageDigest>
  </mix:Fixity>
  <mix:Fixity>
    <mix:messageDigestAlgorithm>SHA-1</mix:messageDigestAlgorithm>
    <mix:messageDigest>e84e74371cc3b890592eee70323d156a951e9c04</mix:messageDigest>
  </mix:Fixity>
</mix:BasicDigitalObjectInformation>
<mix:BasicImageInformation>
  <mix:BasicImageCharacteristics>
    <mix:imageWidth>1463</mix:imageWidth>
    <mix:imageHeight>2494</mix:imageHeight>
  </mix:BasicImageCharacteristics>
  <mix:SpecialFormatCharacteristics>
    <mix:JPEG2000>
      <mix:EncodingOptions>
        <mix:Tiles>
          <mix:tileWidth>1463</mix:tileWidth>
          <mix:tileHeight>2494</mix:tileHeight>
        </mix:Tiles>
        <mix:qualityLayers>1</mix:qualityLayers>
        <mix:resolutionLevels>5</mix:resolutionLevels>
      </mix:EncodingOptions>
    </mix:JPEG2000>
  </mix:SpecialFormatCharacteristics>
</mix:BasicImageInformation>
<mix:ImageCaptureMetadata>
  <mix:GeneralCaptureInformation>
    <mix:dateTimeCreated>2021-07-30T16:42:25+01:00</mix:dateTimeCreated>
  </mix:GeneralCaptureInformation>
</mix:ImageCaptureMetadata>
<mix:ImageAssessmentMetadata>
  <mix:SpatialMetrics>
    <mix:samplingFrequencyUnit>cm</mix:samplingFrequencyUnit>
    <mix:xSamplingFrequency>
      <mix:numerator>1500000</mix:numerator>
      <mix:denominator>12700</mix:denominator>
    </mix:xSamplingFrequency>
    <mix:ySamplingFrequency>
      <mix:numerator>1500000</mix:numerator>
      <mix:denominator>12700</mix:denominator>
    </mix:ySamplingFrequency>
  </mix:SpatialMetrics>
  <mix:ImageColorEncoding>
    <mix:BitsPerSample>
      <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
      <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
      <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue>
      <mix:bitsPerSampleUnit>integer</mix:bitsPerSampleUnit>
    </mix:BitsPerSample>
    <mix:samplesPerPixel>3</mix:samplesPerPixel>
  </mix:ImageColorEncoding>
</mix:ImageAssessmentMetadata>
</mix:mix>
<JPEG2000>
  <CodecCompliance>
    <Codec>Limb</Codec>
    <CodecVersion>4.5.0.0</CodecVersion>
    <codestreamProfile>P1</codestreamProfile>
    <complianceClass>C3</complianceClass>
  </CodecCompliance>
</JPEG2000>
</objectCharacteristicsExtension>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>
  </contentLocation>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<contentLocationValue>//bndmatriz1.bn.pt/bndmatriz1/ncb/393209_matriz/393209_JP2/393209_0004.jp2</con
tentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
</premis>

```

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

FICHEIROS DE METADADOS - MASTER

Metadados UNIMARC

1.17 <id>_master_unimarc.xml

<id>_matriz_unimarc.xml	NOTAS
Esquema MarcXchange: http://www.loc.gov/standards/iso25577/marcxchange-2-0.xsd	
FICHEIRO GERADO PELO URN BNP ⁴ A PARTIR DO IDENTIFICADOR	O LIMB importa o ficheiro gerado pelo URN

Metadados METS

Ficheiro “metsItems”: referencia a matriz, o master e todos os itens do objeto.

Ficheiro “matriz_mets”: referencia a matriz

Ficheiro “master_mets”: referencia o master

Quanto aos itens de consulta devemos considerar os ficheiros de consulta (JPEG e PDF) que estão na base da criação do item Gallery e criar um mets para cada um deles:

- Ficheiro “item1_mets”: referencia o item Limb que corresponde a tiffs piramidais, derivados dos JPEG. Só consideramos para a descrição do item de consulta os ficheiros-base, i.e. os JPEG.
- Ficheiro “item2_mets”: referencia o item PDF, que está na pasta do item Gallery.

1.9 <id>_metsItems.xml

<id>_metsItems.xml			
Esquema METS: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd			
Elemento	Atributos	Valor	NOTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO LIMB
1.	Root	OBJID	<id>_metsItems.xml
		TYPE	Um dos seguintes valores: monovolume monopágina; monovolume multipágina
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS

⁴ <http://urn.bn.pt/ncb/unimarc/marcxchange?id=xpto>

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		RECORDSTATUS	LIMB <versão> Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>	
		ROLE	CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<id>_master/<id>_master_unimarc.xml	Nome do ficheiro unimarc.xml
		MDTYPE	MARC	
		LABEL	<cota do original digitalizado>	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>	
1.3.1	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.>id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.1	
	mdWrap	MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
1.3.1.1	RightsDeclarationMD		<contentor>	
		RIGHTSCATEGORY	OTHER	
	RightsDeclaration		Privado	
	RightsHolder		<contentor>	
		RIGHTSHOLDERID	BNP	
	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal	
	RightsHolderContact		<contentor>	
	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt	
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.2	
1.3.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<id>_master /<id>_master_rights.xml	Localização do ficheiro rights no master
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1	fileGrp	ID	items	
1.4.1.1	file	ID	item0	
1.4.1.1.1	Flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	"//bndmatriz.bn.pt/BNDMATRIZ/<prefixo> </id>_matriz/<id>_matriz_mets.xml"	Localização do ficheiro matriz_mets
1.4.1.2	file	ID	item1	
1.4.1.2.1	Flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<id>_master/<id>_master_mets.xml	Localização do ficheiro master_mets
1.4.1.3	file	ID	item2	
1.4.1.3.1	Flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	"\\bndlimb.bn.pt\bndlimb\<idLimb>/attachedfiles/<id>_item1_mets.xml"	Localização do ficheiro item1_mets CAMPO ESCRITO PELO LIMB GALLERY

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.4.1.4	file	ID	item3	
1.4.1.4.1	Flocat	xlink:href	\\bndlimb.bn.pt\bndlimb \<attachedfiles/<id>_item2_mets.xml"	Localização do ficheiro item2_mets CAMPO ESCRITO PELO LIMB GALLERY
1.5	structMap	TYPE	Logical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: structmap.hg-2345-p.2	
		DMDID	<valor de 1.2>	
1.5.1.1	div	TYPE	Matriz	
		ADMID	<valor de 1.3.1>	
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	<Valor de 1.4.1.1>	
1.5.1.2	div	TYPE	Master	
		ADMID	<valor de 1.3.1>	
1.5.1.2.1	fptr	FILEID	<Valor de 1.4.1.2>	
1.5.1.3	div	TYPE	ItemIIIF	
		ADMID	< Valor 1.3.2>	
1.5.1.3.1	fptr	FILEID	Valor de 1.4.1.3	
1.5.1.4	div	TYPE	ItemLIMBPDF	
		ADMID	<valor de 1.3.2>	
1.5.1.4.1	fptr	FILEID	Valor de 1.4.1.4	

Exemplo metsItems

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mets OBJID="393209_metsItems.xml" TYPE="Monovolume multipágina"
xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">
  <metsHdr CREATEDATE="2021-07-30T16:43:42" LASTMODDATE="2021-07-30T16:43:42"
RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">
    <agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">
      <name>Biblioteca Nacional de Portugal</name>
    </agent>
  </metsHdr>
  <dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.393209">
    <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="393209_master/393209_master_unimarc.xml"
MDTYPE="MARC" LABEL="BN-H.G. 9377 V." />
  </dmdSec>
  <amdSec>
    <rightsMD ID="rightsmid.393209.1">
      <mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS">
        <xmlData>
          <RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="OTHER"
xmlns="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 21/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

xsi:schemaLocation="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/
http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd">
  <RightsDeclaration>Privado</RightsDeclaration>
  <RightsHolder RIGHTSHOLDERID="BNP">
    <RightsHolderName>Biblioteca Nacional de Portugal</RightsHolderName>
    <RightsHolderContact>
      <RightsHolderContactEmail>bn.digital@bn.pt</RightsHolderContactEmail>
    </RightsHolderContact>
  </RightsHolder>
</RightsDeclarationMD>
</xmlData>
</mdWrap>
</rightsMD>
<rightsMD ID="rightsmd.393209.2">
  <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="393209_master/393209_master_rights.xml"
MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS" />
</rightsMD>
</amdSec>
<fileSec>
  <fileGrp ID="items">
    <file ID="item0">
      <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndmatriz1.bn.pt/bndmatriz1/ncb/393209_matriz/393209_matriz_mets.xml" />
    </file>
    <file ID="item1">
      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="393209_master/393209_master_mets.xml" />
    </file>
    <file ID="item2">
      <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndlimb.bn.pt/BNDLimb/LimbGallery/94/39/1e/12/94391e12-5f9b-4f46-ad68-
628ed20197fa/attachedfiles/393209_item1_mets.xml" />
    </file>
    <file ID="item3">
      <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndlimb.bn.pt/BNDLimb/LimbGallery/94/39/1e/12/94391e12-5f9b-4f46-ad68-
628ed20197fa/attachedfiles/393209_item2_mets.xml" />
    </file>
  </fileGrp>
</fileSec>
<structMap TYPE="logical">
  <div ID="structmap.393209.1" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.393209">
    <div TYPE="Matriz" ADMID="rightsmd.393209.1">
      <fptr FILEID="item0" />
    </div>
    <div TYPE="Master" ADMID="rightsmd.393209.1">
      <fptr FILEID="item1" />
    </div>
    <div TYPE="ItemIIIF" ADMID="rightsmd.393209.2">
      <fptr FILEID="item2" />
    </div>
    <div TYPE="ItemLimbPDF" ADMID="rightsmd.393209.2">
      <fptr FILEID="item3" />
    </div>
  </div>
</structMap>
</mets>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.23 Ficheiro master_mets

Elemento		Atributos	Valor	Notas para implementação LIMB
<id>_master_mets.xml				
Esquema: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd				
1.	Root		<contendor de topo>	
		OBJID	<id>_master_mets.xml	Fonte de dados para <id> : Limb.documentname
		TYPE	Um dos seguintes valores: monovolume monopágina; monovolume multipágina	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Objeto
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		RECORDSTATUS	LIMB V.1.0 Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent		<contendor 1.1.1.1>	
		ROLE	CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> ⁵ Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<id>_master_unimarc.xml	
		MDTYPE	MARC	
		LABEL	<cota do original digitalizado>	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec		<contendor 1.3.1; 1.3.2>	
1.3.1	techMD ⁶	ID	<secção ou elemento mets>.<id>_JPG ou PDF Ex: techmd.hg-2345-p_JPG	
	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<id>_JPG ou PDF/<id>_JPG ou PDF_premisInfo.xml	
		MDTYPE	PREMIS:OBJECT	
	techMD ⁷	ID	<secção ou elemento mets>.<id>_ALTO Ex: techmd.hg-2345-p_ALTO	
	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<id>_ALTO_premisFile.xml	
		MDTYPE	PREMIS:OBJECT	
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.1	

⁵ O valor do ncb está contido na tag "001" do ficheiro unimarc.xml, exemplo: <controlfield tag="001">1830563

⁶ Repetir para cada formato de imagens de consulta

⁷ Apenas se houver OCR

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

	mdWrap	MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
	RightsDeclarationMD		<contentor>	
		RIGHTSCATEGORY	OTHER	
	RightsDeclaration		Privado	
	RightsHolder		<contentor>	
		RIGHTSHOLDERID	BNP	
	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal	
	RightsHolderContact		<contentor>	
	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1 ⁸	fileGrp	ID	id <id>_JPG ou id <id>_PDF	Identifica imagens de consulta.
		ADMID	techmd.<id>_JPG OU PDF	
1.4.1.1 ⁹	file	ID	id <id>_<sequencia>.jpg ou pdf	Os valores do atributo METS ID e fileID são precedidos de "id_" pois não podem começar por um número e as obras nomeadas por ncb têm identificador numérico.
		MIMETYPE	Image/jpeg ou application/pdf	
1.4.1.1.1 ¹⁰	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<id>_PDF ou JPG/nome do ficheiro jpeg ou pdf	
1.4.2	fileGrp	ID	id <id>_JPG_w0140	Identifica thumbnail de baixa resolução
1.4.2.1	file	ID	id <id>_<sequencia>.jpg_JPG_w0140	
1.4.2.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<id>_JPG/<id>_JPG_w0140/<id>_<sequencia>.jpg	
1.4.3	fileGrp	ID	id <id>_ALTO	Identifica ficheiro ALTO
		ADMID	techmd.<identificador>_ALTO	
1.4.3.1	file	ID	id <id>_ALTO.xml	
		MIMETYPE	application/xml	
1.4.3.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<id>_ALTO.xml	
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: structmap.hg-2345-p.1	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<id>	
		ADMID	Rightsmd.<id>.1	
1.5.1.1	div	TYPE	Image files	
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1	
1.5.1.2	div	TYPE	Image files for surrogates	Identificação de thumbs
1.5.1.2.1	div	TYPE	Low resolution surrogates	Identificação de thumb de baixa resolução escolhida para representar o objeto
	fptr	FILEID	id <id>_<seq>.jpg_JPG_w0140	
1.5.1.2.2	div	TYPE	True surrogates	Identifica a imagem para derivação de thumbnail de alta resolução
	fptr	FILEID	id <id>_<seq>.jpg	

⁸ Repetir elemento por cada formato de imagem existente na pasta master

⁹ Repetir elemento para cada ficheiro de imagem, por formato existente na pasta master

¹⁰ Repetir elemento para cada ficheiro de imagem, por formato existente na pasta master

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.5.1.3 ¹¹	div	TYPE	OCR files	
	fptr	FILEID	id_<id>_ALTO.xml	

Exemplo master_mets

```
<mets xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" OBJID="hg-4821-2-a_master_mets.xml" TYPE="Monovolume multipágina" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">
<metsHdr CREATEDATE="2023-12-22T12:30:08" LASTMODDATE="2023-12-22T12:30:08" RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">
<agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">
<name>Biblioteca Nacional de Portugal</name>
</agent>
</metsHdr>
<dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.432574">
<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_master_unimarc.xml" MDTYPE="MARC" LABEL="hg-4821-2-a"/>
</dmdSec>
<amdSec>
<techMD ID="techmd.hg-4821-2-a_JPG">
<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_JPG_premisInfo.xml" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT"/>
</techMD>
<techMD ID="techmd.hg-4821-2-a_PDF">
<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_PDF/hg-4821-2-a_PDF_premisInfo.xml" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT"/>
</techMD>
<techMD ID="techmd.hg-4821-2-a_ALTO">
<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_ALTO_premisFile.xml" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT"/>
</techMD>
<rightsMD ID="rightsmd.hg-4821-2-a.1">
<mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS">
<xmlData>
<RightsDeclarationMD xmlns="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" RIGHTSCATEGORY="OTHER" xsi:schemaLocation="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd">
<RightsDeclaration>Privado</RightsDeclaration>
<RightsHolder RIGHTSHOLDERID="BNP">
<RightsHolderName>Biblioteca Nacional de Portugal</RightsHolderName>
<RightsHolderContact>
<RightsHolderContactEmail>bndigital@bn.pt</RightsHolderContactEmail>
</RightsHolderContact>
</RightsHolder>
</RightsDeclarationMD>
</xmlData>
</mdWrap>
```

¹¹ Só quando há OCR

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</rightsMD>
</amdSec>
<fileSec>
<fileGrp ID="id_hg-4821-2-a_JPG" ADMID="techmd.hg-4821-2-a_JPG">
<file ID="id_hg-4821-2-a_0001.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0001.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0002.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0002.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0003.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0003.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0004.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0004.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0005.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0005.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0006.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0006.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0007.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0007.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0008.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0008.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0009.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0009.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0010.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0010.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0011.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0011.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0012.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0012.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0013.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0013.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0014.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0014.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0015.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0015.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0016.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0016.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0017.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">

```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 26/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0017.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0018.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0018.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0019.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0019.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0020.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0020.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0021.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0021.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0022.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0022.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0023.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0023.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0024.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0024.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0025.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0025.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0026.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0026.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0027.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0027.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0028.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0028.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0029.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0029.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0030.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0030.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0031.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0031.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0032.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0032.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0033.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0033.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0034.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0034.jpg"/>
</file>

```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 27/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<file ID="id_hg-4821-2-a_0035.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0035.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0036.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_0036.jpg"/>
</file>
</fileGrp>
<fileGrp ID="id_hg-4821-2-a_PDF" ADMID="techmd.hg-4821-2-a_PDF">
<file ID="id_hg-4821-2-a_0000.pdf" MIMETYPE="application/pdf">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_PDF/hg-4821-2-a_0000.pdf"/>
</file>
</fileGrp>
<fileGrp ID="id_hg-4821-2-a_JPG_w0140">
<file ID="id_hg-4821-2-a_0001.jpg_JPG_w0140" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_JPG_w0140/hg-4821-2-a_0001.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0002.jpg_JPG_w0140" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_JPG_w0140/hg-4821-2-a_0002.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0003.jpg_JPG_w0140" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_JPG_w0140/hg-4821-2-a_0003.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0004.jpg_JPG_w0140" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_JPG_w0140/hg-4821-2-a_0004.jpg"/>
</file>
(...)

<file ID="id_hg-4821-2-a_0035.jpg_JPG_w0140" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_JPG_w0140/hg-4821-2-a_0035.jpg"/>
</file>
<file ID="id_hg-4821-2-a_0036.jpg_JPG_w0140" MIMETYPE="image/jpeg">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_JPG/hg-4821-2-a_JPG_w0140/hg-4821-2-a_0036.jpg"/>
</file>
</fileGrp>
<fileGrp ID="id_hg-4821-2-a_ALTO" ADMID="techmd.hg-4821-2-a_ALTO">
<file ID="id_hg-4821-2-a_ALTO.xml" MIMETYPE="application/xml">
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="hg-4821-2-a_ALTO.xml"/>
</file>
</fileGrp>
</fileSec>
<structMap TYPE="Physical">
<div ID="structmap.hg-4821-2-a.1" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.432574" ADMID="rightsmd.hg-4821-2-a.1">
<div TYPE="Image files">
<fptr FILEID="id_hg-4821-2-a_JPG"/>
<fptr FILEID="id_hg-4821-2-a_PDF"/>
</div>

```

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<div TYPE="Image files for surrogates">
<div TYPE="Low resolution surrogates">
<fptr FILEID="id_hg-4821-2-a_0001.jpg_JPG_w0140"/>
</div>
<div TYPE="True surrogates">
<fptr FILEID="id_hg-4821-2-a_0001.jpg"/>
</div>
</div>
<div TYPE="OCR files">
<fptr FILEID="id_hg-4821-2-a_ALTO.xml"/>
</div>
</div>
</structMap>
</mets>

```

Metadados PREMIS

1.24 Ficheiro premisItems

Este ficheiro visa descrever o metsitems, com fins de preservação.

<id>_premisItems.xml		
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd		
Elemento	Valor	
1.	object	xsi:type file
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2
1.1.1	objectIdentifierType	BND
1.1.2	objectIdentifierValue	<identificador>_metsItems.xml
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>
1.3.1	preservationLevelValue	full
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>
1.5.1	compositionLevel	0
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado ao ficheiro metsItems.xml>
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro em bytes>
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>
1.5.4.1.1	formatName	application/xml
1.5.4.1.2.1	formatRegistryName	PRONOM
1.5.4.1.2.2	formatRegistryKey	fmt/101
1.5.4.1.2.3	formatRegistryRole	specification
1.5.4.1.3	formatVersion	1.0
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>
1.5.5.1	creatingApplicationName	LIMB V.1.0
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	AAAA-MM-DD HH:MM:SS

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.7	storage	<contentor 1.7.1>
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>
1.7.1.1	contentLocationType	NAS
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/><identificador>/<id>_metsItems.xml
1.8	environment	<contentor 1.8.5; 1.8.6>
1.8.5	software	<contentor 1.8.5.1 a 1.8.5.3>
1.8.5.1	swName	Limb
1.8.5.2	swVersion	V 1.0
1.8.5.3	swType	renderer
1.8.6	Hardware	<contentor 1.8.6.1 a 1.8.6.3>
1.8.6.1	hwName	Intel...
1.8.6.2	hwType	processor

Exemplo premisItems

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-
v2-2.xsd" version="2.2">
  <object xsi:type="file">
    <objectIdentifier>
      <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
      <objectIdentifierValue>393209_metsItems.xml</objectIdentifierValue>
    </objectIdentifier>
    <preservationLevel>
      <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
      <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
    </preservationLevel>
    <objectCharacteristics>
      <compositionLevel>0</compositionLevel>
      <fixity>
        <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
        <messageDigest>27c6ff32904d8bf92a7878feaaafc746</messageDigest>
      </fixity>
      <size>2949</size>
      <format>
        <formatDesignation>
          <formatName>application/xml</formatName>
          <formatVersion>1.0</formatVersion>
        </formatDesignation>
        <formatRegistry>
          <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
          <formatRegistryKey>fmt/101</formatRegistryKey>
          <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
        </formatRegistry>
      </format>
      <creatingApplication>
        <creatingApplicationName>I2S Limb</creatingApplicationName>
        <dateCreatedByApplication>2021-07-30</dateCreatedByApplication>
      </creatingApplication>
    </objectCharacteristics>
    <storage>
      <contentLocation>
        <contentLocationType>NAS</contentLocationType>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_metsItems.xml</content
LocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>V.4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
</premis>

```

Ficheiros premisInfo

Descrevem a informação técnica para grupo de ficheiros PDF e JPEG. Para as cópias de consulta deixa de haver premis para os ficheiros individuais (premisFile).

1.19 Ficheiro PDF_premisInfo

<id>_PDF_premisInfo.xml			
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
Elemento	Valor		Notas
1.	object	xsi:type	representation
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<identificador>_PDF	
1.3	preservationLevel	1.3.1; 1.3.4	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	image files count	
1.4.2	significantPropertiesValue	<nº de ficheiros PDF>	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	resolution	
1.4.2	significantPropertiesValue	<resolução em dpi> dpi	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	size	
1.4.2	significantPropertiesValue	<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros PDF> Bytes	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	mimetype	
1.4.2	significantPropertiesValue	application/pdf	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	colour depth	

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.4.2	significantPropertiesValue	<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp	
1.10	relationship ¹²	<contentor 1.10.1 a 1.10.3>	
1.10.1	relationshipType	reference	
1.10.2	relationshipSubType	documents	
1.10.3	relatedObjectIdentification	<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType	ID	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue	<id>_seq.pdf	No dzbtool apontava para o premisFile, que não existe neste modelo de dados, pelo que se aponta para o próprio ficheiro PDF no master.
Bloco relativo à descrição individual do PDF			
1.	object xsi:type	file	Descrição individual do PDF (object type = file)
1.1	objectIdentifier	<contentor 1.1.1; 1.1.2>	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<id>_<sequencia>.pdf	
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	application/pdf	Vocabulário Pronom
1.5.4.1.2	formatVersion	1.6	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	fmt/20	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
	creatingApplication	<contentor>	
	creatingApplicationName	I2S Limb	
	dateCreatedByApplication	Data de criação do ficheiro	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	NAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/><id>/<id>_master/<id>_PDF/<id>_<sequencia>.pdf	Caminho para onde é exportado o ficheiro de conteúdo
1.8	environment	<contentor>	
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	

¹² Repetir para cada ficheiro pdf

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

Exemplo pdf_premisInfo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-
v2-2.xsd" version="2.2">
  <object xsi:type="representation">
    <objectIdentifier>
      <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
      <objectIdentifierValue>393209_PDF</objectIdentifierValue>
    </objectIdentifier>
    <preservationLevel>
      <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
      <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
    </preservationLevel>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>image files count</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>1</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>resolution</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>150 dpi</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>size</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>510402 Bytes</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>mimetype</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>application/pdf</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <significantProperties>
      <significantPropertiesType>colour depth</significantPropertiesType>
      <significantPropertiesValue>24 bpp</significantPropertiesValue>
    </significantProperties>
    <relationship>
      <relationshipType>reference</relationshipType>
      <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
      <relatedObjectIdentification>
        <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
        <relatedObjectIdentifierValue>393209_0000.pdf</relatedObjectIdentifierValue>
      </relatedObjectIdentification>
    </relationship>
  </object>
  <object xsi:type="file">
    <objectIdentifier>
      <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
      <objectIdentifierValue>393209_0000.pdf</objectIdentifierValue>
    </objectIdentifier>
  </object>
</premis>
```

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</objectIdentifier>
<preservationLevel>
  <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
  <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
</preservationLevel>
<objectCharacteristics>
  <compositionLevel>0</compositionLevel>
  <fixity>
    <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
    <messageDigest>05d7219896b7f0231a60f3db51d81d0f</messageDigest>
  </fixity>
  <size>510402</size>
  <format>
    <formatDesignation>
      <formatName>application/pdf</formatName>
      <formatVersion>1.6</formatVersion>
    </formatDesignation>
    <formatRegistry>
      <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
      <formatRegistryKey>fmt/20</formatRegistryKey>
      <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
    </formatRegistry>
  </format>
  <creatingApplication>
    <creatingApplicationName>I2S Limb</creatingApplicationName>
    <dateCreatedByApplication>2021-07-30</dateCreatedByApplication>
  </creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>
    <contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_PDF/393209_0000.pdf</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
</premis>

```

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.21 Ficheiro JPG_premisInfo

<id>_JPG_premisInfo.xml			
Esquema: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
Elemento	Valor		Nota
1.	object	xsi:type	representation
1.1	objectIdentifier		1.1.1; 1.1.2
1.1.1	objectIdentifierType		BND
1.1.2	objectIdentifierValue		<identificador>_JPG
1.3	preservationLevel		1.3.1; 1.3.4
1.3.1	preservationLevelValue		full
1.3.4	preservationLevelDateAssigned		AAAA-MM-DD
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		image files count
1.4.2	significantPropertiesValue		<nº de ficheiros JPEG>
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		resolution
1.4.2	significantPropertiesValue		<resolução em dpi> dpi
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		size
1.4.2	significantPropertiesValue		<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros JPEG> Bytes
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		mimetype
1.4.2	significantPropertiesValue		image/jpeg
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		colour depth
1.4.2	significantPropertiesValue		<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp
1.10	relationship ¹³		<contentor 1.10.1 a 1.10.3>
1.10.1	relationshipType		reference
1.10.2	relationshipSubType		documents
1.10.3	relatedObjectIdentification		<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType		ID
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue		<id>_seq.jpg
Enumera os ficheiros que fazem parte do grupo.			
No dzbtool apontava para o premisFile, que não existe neste modelo de dados, pelo que se aponta para os próprios ficheiros JPEG no master.			
Bloco relativo às imagens matrizes, descritas individualmente (object type = file) ¹⁴			
1.	object	xsi:type	file
Repetir bloco para cada imagem			
1.1	objectIdentifier		<contentor 1.1.1; 1.1.2>
1.1.1	objectIdentifierType		BND
1.1.2	objectIdentifierValue		<identificador>_<sequencia>.jpg
Nome do ficheiro de conteúdo descrito			

¹³ Repetir para cada ficheiro JPEG

¹⁴ Repetir para cada ficheiro JPEG

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	Valor fixo
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	Data de criação do ficheiro de metadados
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	Valor fixo
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	Valor fixo
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	Image/jpeg	Vocabulário Pronom
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	x-fmt/44	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
	creatingApplication	<contentor>	
	creatingApplicationName	Limb <versão>	
	dateCreatedByApplication	Data de criação do ficheiro	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	NAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/<id>/<id>_master/<id>_JPG/<id>_<sequencia>.jpg	Caminho para onde é exportado o ficheiro de conteúdo
1.8	environment	<contentor>	
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	
1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

Exemplo jpg_premisInfo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-
v2-2.xsd" version="2.2">
  <object xsi:type="representation">
    <objectIdentifier>
      <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
      <objectIdentifierValue>393209_JPG</objectIdentifierValue>
    </objectIdentifier>
    <preservationLevel>
      <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
      <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
    </preservationLevel>
  </object>
</premis>
```

```

</preservationLevel>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>image files count</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>4</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>resolution</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>150 dpi</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>size</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>448105 Bytes</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>mimetype</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>image/jpeg</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>colour depth</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>24 bpp</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>393209_0001.jpg</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>393209_0002.jpg</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>393209_0003.jpg</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>393209_0004.jpg</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
</object>
<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>393209_0001.jpg</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<preservationLevel>
  <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
  <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
</preservationLevel>
<objectCharacteristics>
  <compositionLevel>0</compositionLevel>
  <fixity>
    <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
    <messageDigest>8a7c04d725c2d0ff8123ca0fd9b7974a</messageDigest>
  </fixity>
  <size>87367</size>
  <format>
    <formatDesignation>
      <formatName>image/jpeg</formatName>
    </formatDesignation>
    <formatRegistry>
      <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
      <formatRegistryKey>x-fmt/44</formatRegistryKey>
      <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
    </formatRegistry>
  </format>
  <creatingApplication>
    <creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
    <dateCreatedByApplication>2021-07-30</dateCreatedByApplication>
  </creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>

<contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_JPG/3932
09_0001.jpg</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>393209_0002.jpg</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>
  <preservationLevel>
    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
    <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
  </preservationLevel>
  <objectCharacteristics>
    <compositionLevel>0</compositionLevel>
    <fixity>
      <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>

```

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

    <messageDigest>7b73126f2991f6d795a4318f605c7e64</messageDigest>
  </fixity>
<size>88215</size>
<format>
  <formatDesignation>
    <formatName>image/jpeg</formatName>
  </formatDesignation>
  <formatRegistry>
    <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
    <formatRegistryKey>x-fmt/44</formatRegistryKey>
    <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
  </formatRegistry>
</format>
<creatingApplication>
  <creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
  <dateCreatedByApplication>2021-07-30</dateCreatedByApplication>
</creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>
    <contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_JPG/393209_0002.jpg</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>393209_0003.jpg</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>
  <preservationLevel>
    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
    <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
  </preservationLevel>
  <objectCharacteristics>
    <compositionLevel>0</compositionLevel>
  </objectCharacteristics>
  <fixity>
    <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
    <messageDigest>d3cef7fd449964af7b092ab3cf896168</messageDigest>
  </fixity>
  <size>124429</size>
  <format>
    <formatDesignation>
      <formatName>image/jpeg</formatName>
    </formatDesignation>
    <formatRegistry>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

    <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
    <formatRegistryKey>x-fmt/44</formatRegistryKey>
    <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
  </formatRegistry>
</format>
<creatingApplication>
  <creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
  <dateCreatedByApplication>2021-07-30</dateCreatedByApplication>
</creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>

<contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_JPG/3932
09_0003.jpg</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>393209_0004.jpg</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>
  <preservationLevel>
    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
    <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
  </preservationLevel>
  <objectCharacteristics>
    <compositionLevel>0</compositionLevel>
    <fixity>
      <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
      <messageDigest>6dd2bf14ff5ea8725d2bf26530dd352a</messageDigest>
    </fixity>
    <size>148094</size>
    <format>
      <formatDesignation>
        <formatName>image/jpeg</formatName>
      </formatDesignation>
      <formatRegistry>
        <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
        <formatRegistryKey>x-fmt/44</formatRegistryKey>
        <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
      </formatRegistry>
    </format>
    <creatingApplication>
      <creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
      <dateCreatedByApplication>2021-07-30</dateCreatedByApplication>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>

<contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_JPG/393209_0004.jpg</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
</premis>

```

1.25 Ficheiro ALTO_premisFile

Criado em 2018 pelo Nuno Freire, penso que seja necessário para registar informação na bd do purl sobre a existência de OCR.

<id>_ALTO_premisFile.xml			
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
	Elemento	Valor	Notas para implementação LIMB
1.	object xsi:type	file	
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<identificador>_ALTO.xml	
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado ao ficheiro alto.xml>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	application/xml	
1.5.4.1.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.1.2.2	formatRegistryKey	fmt/101	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.5.4.1.2.3	formatRegistryRole	specification	
1.5.4.1.3	formatVersion	1.0	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>	
1.5.5.1	creatingApplicationName	Limb IRIS OCR	
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	CAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/><id>/<id>_master/<id>_ALTO.xml	
1.8	environment	<contentor>	Referencia o sw que cria o próprio premis
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	
1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

Exemplo ALTO_premisFile

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-
v2-2.xsd" version="2.2">
  <object xsi:type="file">
    <objectIdentifier>
      <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
      <objectIdentifierValue>393209_ALTO.xml</objectIdentifierValue>
    </objectIdentifier>
    <preservationLevel>
      <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
      <preservationLevelDateAssigned>2021-07-30</preservationLevelDateAssigned>
    </preservationLevel>
    <objectCharacteristics>
      <compositionLevel>0</compositionLevel>
      <fixity>
        <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
        <messageDigest>67b99af112a70e321871898816d5689f</messageDigest>
      </fixity>
      <size>191943</size>
      <format>
        <formatDesignation>
          <formatName>application/xml</formatName>
          <formatVersion>1.0</formatVersion>
        </formatDesignation>
        <formatRegistry>
          <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
          <formatRegistryKey>fmt/101</formatRegistryKey>
          <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
        </formatRegistry>
      </format>
    </objectCharacteristics>
  </object>
</premis>
```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</format>
<creatingApplication>
  <creatingApplicationName>Limb IRIS OCR</creatingApplicationName>
  <dateCreatedByApplication>2020-12-04T11:06:35</dateCreatedByApplication>
</creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>NAS</contentLocationType>

<contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_ALTO.xml
</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
</object>
</premis>

```

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Metadados MetsRights

1.18 Ficheiro master_rights

<id>_master_rights.xml			
Esquema METS Rights: http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd			
Elemento	Atributos	Valor	
		<contentor 1.1; 1.2>	
1.	RightsDeclarationMD	RIGHTSCATEGORY	<um dos valores selecionados pelo operador no Limb Processing: COPYRIGHTED;LICENSED; PUBLICDOMAIN; CONTRACTUAL; OTHER>
1.1	RightsDeclaration		<um dos valores selecionados pelo operador no Limb Processing: Interno; Livre; Condicionado; Desconhecido; Pago>
1.2	RightsHolder		<contentor 1.2.1; 1.2.2>
		RIGHTSHOLDERID	BNP
1.2.1	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal
1.2.2	RightsHolderContact		<contentor 1.2.2.1>
1.2.2.1	RightsHolderContactEmail		bn.digital@bn.pt

Exemplo metsRights

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED"
xmlns="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/
http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd">
  <RightsDeclaration>Interno</RightsDeclaration>
  <RightsHolder RIGHTSHOLDERID="BNP">
    <RightsHolderName>Biblioteca Nacional de Portugal</RightsHolderName>
    <RightsHolderContact>
      <RightsHolderContactEmail>bn.digital@bn.pt</RightsHolderContactEmail>
    </RightsHolderContact>
  </RightsHolder>
</RightsDeclarationMD>
```

Metadados ALTO

Ficheiro <id>_ALTO.xml – gerado automaticamente pelo LIMB Processing

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

FICHEIROS DE METADADOS - ITENS GALLERY

1.16 Ficheiro item1_mets

Item1_mets (Item IIIF – equivale a item JPEG)

<id>_item1_mets.xml			
Esquema METS: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd			
Elemento	Atributos	Valor	NOTAS
1.	Root		<contentor de topo>
		OBJID	<identificador>_itemN_mets.xml
		TYPE	Um dos seguintes valores: monovolume monopágina; monovolume multipágina
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
		RECORDSTATUS	Limb V.1.0 Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>
		ROLE	CREATOR
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> ¹⁵ Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<id>/<id>_master/<identificador>_master_unimarc .xml
		MDTYPE	MARC
		LABEL	<cota do original digitalizado>
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>
1.3.1	techMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: techmd.hg-2345-p.1
1.3.1.1	mdRef	LOCTYPE	URL
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<id>/<id>_master/<id>_JPG/<id>_JPG_premisInfo.x ml
		MDTYPE	OTHER
		OTHERMDTYPE	PREMIS:OBJECT
1.3.2	techMD	ID	<secção ou elemento mets>.iiif_manifest Ex: techmd.iiif_manifest
1.3.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL
		xlink:href	<permalink da manifestação iiif>

¹⁵ O valor do ncb está contido na tag "001" do ficheiro unimarc.xml, exemplo: <controlfield tag="001">1830563

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

			Ex: https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/iiif/137542/manifest	
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	https://iiif.io/api/presentation/2	
1.3.3	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.1	
1.3.3.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<id>/<id>_master/<identificador>_master_rights.xml	
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1	fileGrp	ID	id_<identificador>_JPG	
1.4.1.1	file ¹⁶	ID	Id_<identificador>_<sequencia>.jpg	Aponta para os JPEG do master
1.4.1.1.1	flocat	xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<id>/<id>_master/<id>_JPG/Nome do ficheiro de imagem	
1.4.2	fileGrp	ID	Access	
1.4.2.1	file	ID	index.html	
1.4.2.1.1	flocat	xlink:href	permalink do item limb	Escrito pelo LimbGallery Limb.CustomField.Permalink_Limb
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: structmap.hg-2345-p.1	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<ncb>	
		ADMID	techmd.<ncb>.N Ex: techmd.36489.1	
1.5.1.1	div	TYPE	Access root	
		ADMID	techmd.iiif_manifest	Secção ainda não criada, aguarda conclusão do processo de implementação das manifestações iiif na BND
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.2.1	
1.5.1.2	div	TYPE	Image files	
1.5.1.2.1	fptr ¹⁷	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1.1	

¹⁶ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem da pasta master/jpeg

¹⁷ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem identificados em 1.4.1.1

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Exemplo item1_mets:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mets OBJID="393209_item1_mets.xml" TYPE="Monovolume multipágina"
xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">
  <metsHdr CREATEDATE="2021-07-30T16:43:42" LASTMODDATE="2021-07-30T16:43:42"
RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">
    <agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">
      <name>Biblioteca Nacional de Portugal</name>
    </agent>
  </metsHdr>
  <dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.393209">
    <mdRef LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_master_unimarc.xml"
MDTYPE="MARC" LABEL="BN-H.G. 9377 V." />
  </dmdSec>
  <amdSec>
    <techMD ID="techmd.393209.1">
      <mdRef LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_JPG/393209_JPG_pre
misInfo.xml" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT" />
    </techMD>
    <techMD ID="techmd.iiif.manifest">
      <mdRef LOCTYPE="URL"
xlink:href="https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/iiif/123456/manife
st"
MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="http://iiif.io/api/presentation/2" />
    </techMD>
    <rightsMD ID="rightsmd.393209.1">
      <mdRef LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_master_rights.xml"
MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS" />
    </rightsMD>
  </amdSec>
  <fileSec>
    <fileGrp ID="Access">
      <file ID="index.html">
        <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/idurl/1/3679" />
      </file>
    </fileGrp>
    <fileGrp ID="id_393209_JPG">
      <file ID="id_393209_0001.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
        <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/393209/393209/393209_master/393209_JPG/393209_0001
.jpg" />
      </file>
      <file ID="id_393209_0002.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
        <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/393209/393209/393209_master/393209_JPG/393209_0002
.jpg" />
      </file>
      <file ID="id_393209_0003.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
        <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/393209/393209/393209_master/393209_JPG/393209_0003
.jpg" />
      </file>
    </fileGrp>
  </fileSec>
</amdSec>
</mets>
```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<file ID="id_393209_0004.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">
  <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/393209/393209/393209_master/393209_JPG/393209_0004
.jpg" />
  </file>
</fileGrp>
</fileSec>
<structMap TYPE="Physical">
  <div ID="structmap.393209.1" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.393209" ADMID="techmd.393209.1
rightsmd.393209.1">
    <div TYPE="Access root" ADMID="techmd.iif_manifest">
      <fptr FILEID="index.html" />
    </div>

    <div TYPE="Image files">
      <fptr FILEID="id_393209_0001.jpg" />
      <fptr FILEID="id_393209_0002.jpg" />
      <fptr FILEID="id_393209_0003.jpg" />
      <fptr FILEID="id_393209_0004.jpg" />
    </div>
  </div>
</structMap>
</mets>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.13 Ficheiro item2_mets

Item 2_mets (item LimbPDF)

<id>_item2_mets.xml			
Esquema: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd			
Elemento	Atributos	Valor	NOTAS
1.	Root		<contentor de topo>
		OBJID	<identificador>_itemN_mets.xml
	TYPE	Um dos seguintes valores: multivolume monopágina; multivolume multipágina; monovolume monopágina; monovolume multipágina	
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
		RECORDSTATUS	Limb <versão> Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>
		ROLE	CREATOR
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> ¹⁸ Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<id>/<id>_master/<identificador>_master_unimarc.xml
		MDTYPE	MARC
		LABEL	<cota do original digitalizado>
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>
1.3.1	techMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: techmd.hg-2345-p.1
1.3.1.1	mdRef	LOCTYPE	URL
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<id>/<identificador>_master/<id>_PDF/<id>_PDF_premisInfo.xml
		MDTYPE	OTHER
		OTHERMDTYPE	PREMIS:OBJECT
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.1
1.3.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<id>/<id>_master/<identificador>_master_rights.xml
		MDTYPE	OTHER
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS

¹⁸ O valor do ncb está contido na tag "001" do ficheiro unimarc.xml, exemplo: <controlfield tag="001">1830563

	NORMA TÉCNICA		DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB		

1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1	fileGrp	ID	<identificador>_PDF	
1.4.1.1	file ¹⁹	ID	<identificador>_<sequencia>.pdf	
		mimeType	Application/PDF	
1.4.1.1.1	flocat	xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<id>/<<identificador>_master/<id>_PDF/Nome do ficheiro pdf	Embora o PDF seja replicado no LIMB, como no item 1 apontamos para os JPEG no master, aqui tb deve ser assim, i.e. apontar para o pdf no master e não no limb
1.4.2	fileGrp	ID	Access	
1.4.2.1	file	ID	index.html	
1.4.2.1.1	flocat	xlink:href	permalink do item pdf	Escrito pelo Limb Gallery Limb.CustomField.URL-PDF
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: structmap.hg-2345-p.1	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<ncb>	
		ADMID	rightsmd.<id>N techmd.<ncb>.N Ex: techmd.36489.1	
1.5.1.1	div	TYPE	Access root	
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.2.1	
1.5.1.2	div	TYPE	Image files	
1.5.1.2.1	fptr ²⁰	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1.1	

Exemplo item2_mets

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mets OBJID="393209_item2_mets.xml" TYPE="Monovolume multipágina"
xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">
<metsHdr CREATEDATE="2021-07-30T16:43:42" LASTMODDATE="2021-07-30T16:43:42"
RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">
  <agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">
    <name>Biblioteca Nacional de Portugal</name>
  </agent>
</metsHdr>
<dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.393209">
  <mdRef LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_master_unimarc.xml"
  MDTYPE="MARC" LABEL="BN-H.G. 9377 V."/>
</dmdSec>
<amdSec>
```

¹⁹ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem da pasta master/pdf

²⁰ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem identificados em 1.4.1.1

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<techMD ID="techmd.393209.1">
  <mdRef LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_PDF/393209_PDF_pre
misInfo.xml" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT" />
</techMD>
<rightsMD ID="rightsmd.393209.1">
  <mdRef LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_master_rights.xml"
MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS" />
</rightsMD>
</amdSec>
<fileSec>
  <fileGrp ID="Access">
    <file ID="index.html">
      <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/medias/94/39/1e/12/94391e12-5f9b-4f46-
ad68-628ed20197fa/Files/393209_0000.pdf"/>
      </file>
    </fileGrp>
    <fileGrp ID="id_393209_PDF">
      <file ID="id_393209_0000.pdf" MIMETYPE="application/pdf">
        <FLocat LOCTYPE="URL"
xlink:href="//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb/393209/393209_master/393209_PDF/393209_0000.pd
f" />
        </file>
      </fileGrp>
    </fileSec>
</fileSec>
<structMap TYPE="Physical">
  <div ID="structmap.393209.1" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.393209" ADMID="techmd.393209.1
rightsmd.393209.1">
    <div TYPE="Access root">
      <fptr FILEID="index.html" />
    </div>
    <div TYPE="Image files">
      <fptr FILEID="id_393209_0000.pdf" />
    </div>
  </div>
</structMap>
</mets>

```

II - MULTIVOLUMES

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

FICHEIROS DE METADADOS - MATRIZES

Metadados UNIMARC

2.2 <idconjvol>_matriz_unimarc.xml

<id>_matriz_unimarc.xml	NOTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO LIMB
Esquema MarcXchange: http://www.loc.gov/standards/iso25577/marcxchange-2-0.xsd	
FICHEIRO GERADO PELO URN BNP ²¹ A PARTIR DO IDENTIFICADOR	O LIMB importa o ficheiro gerado pelo URN.

Metadados METS

2.4 <idconjvol>_matriz_mets.xml

<id>_matriz_mets.xml
Esquema METS: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd

²¹ <http://urn.bn.pt/ncb/unimarc/marcxchange?id=xpto>

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Elemento		Atributos	Valor	Notas	
1.	Root		<contentor de topo>		
		OBJID	<idconjvol>_matriz_mets.xml	Limb.documentname_<número de volumes> Ex: hg-123-a_4; 234567_5	
		TYPE	Um dos seguintes valores: multivolume monopágina; multivolume multipágina	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Objeto	
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS		
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS		
		RECORDSTATUS	LIMB V. <versão> Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7		
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>		
		ROLE	CREATOR		
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal		
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB	
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL		
		xlink:href	<idconjvol>_matriz_unimarc.xml		Nome do ficheiro unimarc.xml
		MDTYPE	MARC		
		LABEL	<cota do original do 1º volume>		Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>		
1.3.1	techMD ²²	ID	<secção ou elemento mets>.<idvol>_JP2 Ex: techmd.hg-2345-p_JP2		
1.3.1.1	mdRef	LOCTYPE	URL		
		xlink:href	<idvol>_JP2/<idvol>_JP2_premisInfo.xml		
		MDTYPE	OTHER		
		OTHERMDTYPE	PREMIS:OBJECT		
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<idconjvol>.<N> Ex: rightsmd.hg-2345-p_5.1		
	mdwrap	MDTYPE	OTHER		
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS		
	RightsDeclarationMD		<contentor>		
		RIGHTSCATEGORY	OTHER		
	RightsDeclaration		Privado		
	RightsHolder		<contentor>		
		RIGHTSHOLDERID	BNP		
	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal		
	RightsHolderContact		<contentor>		
	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt		
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>		
1.4.1	fileGrp ²³	ID	id_<idvol>_JP2 ou TIF	Os valores do atributo METS ID e fileID são precedidos de "id_" pois não podem começar por um número e as obras	

²² Repetir para cada volume

²³ Repetir para cada volume

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

				nomeadas por ncb têm identificador numérico.
		ADMID	techmd.<idvol>.JP2 ou TIF	
1.4.1.1	file ²⁴	ID	id_<idvol>_<sequencia>.jp2 ou tif	Nome dos ficheiros de imagem matrizes
		Mimetype	image/jp2 ou image/tiff	
1.4.1.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idvol>_TIF ou JP2/<idvol>_<sequencia>.jp2 ou tif	Localização dos ficheiros de imagem matrizes
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<idconjvol>.N Ex: structmap.hg-2345-p_5.1	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<ncb>	
		ADMID	techmd.<idvol>_JP2 ou TIF rightsmd.<idconjvol>.N	Repetir techmd para cada volume Ex: ADMID="techmd.sa-228-p_JP2 techmd.sa-229-p_jp2 rights.sa-228_2.1
1.5.1.1	Div ²⁵	TYPE	Image files	
1.5.1.1.1	fptr ²⁶	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1.1	

²⁴ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem da pasta <idvol>_matriz/<id>_TIF ou JP2

²⁵ Repetir para cada volume

²⁶ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem identificados em 1.4.1.1

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Metadados PREMIS

Ficheiros premisInfo

2.6 <idvol>_TIF_premisInfo.xml OU

2.8 <idvol>_JP2_premisInfo.xml ²⁷

Descreve o grupo de ficheiros matrizes (TIFF ou JPEG 2000) exportados para BNDMatriz.

Regista o nº total de ficheiros e o tamanho total dos mesmos, enquanto grupo (object type = representation).

Passa a incluir a informação premis dos ficheiros de imagem individuais (object type = file), anteriormente registada no ficheiros “premisFile”, que deixam de existir.

<id>_TIF_premisInfo.xml ou <id>_JP2_premisInfo.xml				
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd				
Elemento		Valor	Notas	
Bloco relativo ao grupo das imagens matrizes				
1.	object	xsi:type representation	Bloco relativo ao grupo das imagens matrizes, descritas no seu conjunto (object type = representation)	
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2		
1.1.1	objectIdentifierType	BND		
1.1.2	objectIdentifierValue	<idvol>_TIF ou <idvol>_JP2		
1.3	preservationLevel	1.3.1; 1.3.4		
1.3.1	preservationLevelValue	full		
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD		
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	image files count		
1.4.2	significantPropertiesValue	<nº de ficheiros TIFF ou JP2>		
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	resolution		
1.4.2	significantPropertiesValue	<resolução em dpi> dpi		
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	size		
1.4.2	significantPropertiesValue	<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros TIFF ou JP2> Bytes		
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	mimetype		
1.4.2	significantPropertiesValue	image/tiff ou image/jp2		Vocabulário PRONOM
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>		
1.4.1	significantPropertiesType	colour depth		
1.4.2	significantPropertiesValue	<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp		
1.10	relationship	<contentor 1.10.1 a 1.10.3>		Lista todas as imagens matriz. Repetir para cada ficheiro tiff ou JP2.
1.10.1	relationshipType	reference		

²⁷ Repetir ficheiro premisInfo por volume

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.10.2	relationshipSubType	documents	
1.10.3	relatedObjectIdentification	<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType	ID	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue	<idvol>_seq.tif ou jp2	No dzbtool apontava para o premisFile, que não existe neste modelo de dados, pelo que se aponta para o próprio ficheiro TIF
Bloco relativo a cada imagem matriz descrita individualmente			Este bloco tem MIX embebido.
1.	object xsi:type	file	Bloco relativo às imagens matrizes, descritas individualmente (object type = file) Repetir para cada ficheiro tiff ou JP2
1.1	objectIdentifier	<contentor 1.1.1; 1.1.2>	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	Valor fixo
1.1.2	objectIdentifierValue	<idvol>_<sequencia>.tif ou <idvol>_<sequencia>.jp2	Nome do ficheiro de conteúdo descrito
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	image/tiff ou image/jp2	Vocabulário Pronom
1.5.4.1.2	formatVersion	6.0 (só para os tiff)	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	fmt/10 (para os Tiff) x-fmt/392 (para JP2)	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>	
1.5.5.1	creatingApplicationName	<valor da etiqueta TIFF 305> (para os TIFF) Limb Processing (para os JP2)	
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	<valor da etiqueta TIFF 306> (para os TIFF) Data de criação do ficheiro (para os JP2)	
1.5.7	objectCharacteristicsExtension	<embeber os elementos do esquema MIX que se seguem>	
ID Z37.87	Esquema MIX: http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd		O LIMB não permite parametrizar os metadados MIX, pelo que incorporámos no modelo de dados da BND o output dado pelo LIMB sem quaisquer alterações. Só não compreende os seguintes elementos do anterior modelo de dados BND: - mix:fileSize (tamanho de cada ficheiro matriz individual)
	Elementos MIX	Valores MIX	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

			- mix:colorspace (espaço de cor de cada ficheiro individual)
6.	BasicDigitalObjectIdentifier		
6.1	ObjectIdentifier	<contentor 6.1.1 a 6.1.2>	
6.1.1	objectIdentifierType	Pathname	
6.1.2	objectIdentifierValue	../Matriz_JP2 ou TIFF/<id>_<sequencia>.jp2 ou tif	
6.3	FormatDesignation	<contentor 6.3.1>	
6.3.1	formatName	image/tiff ou image/jp2	Vocabulário PRONOM
6.5	byteOrder	<ordenação dos bytes>	
6.6	compression	<contentor 6.6.1>	
6.6.1	compressionScheme	Uncompressed (para os TIFF) JPEG 2000 Lossless (para os JP2)	
6.6.4	compressionRatio	2	
6.7	Fixity	<contentor 6.7.1 e 6.7.2>	
6.7.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
6.7.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
6.7	Fixity	<contentor 6.7.1 e 6.7.2>	
6.7.1	messageDigestAlgorithm	CRC32	Não precisamos deste algoritmo, bastaria o MD5
6.7.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
6.7	Fixity	<contentor 6.7.1 e 6.7.2>	
6.7.1	messageDigestAlgorithm	SHA-1	Não precisamos deste algoritmo, bastaria o MD5
6.7.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
7.1	BasicImageCharacteristics	<contentor 7.1.1 a 7.1.3>	
7.1.1	imageWidth	<valor da etiqueta TIFF 256> (para os TIFF) ou <nº de pixéis na horizontal> (para os JP2)	
7.1.2	imageHeight	<valor da etiqueta TIFF 257> (para os TIFF) ou <nº de pixéis na vertical> (para os JP2)	
7.2	SpecialFormatCharacteristics		
7.2.1	JPEG2000	<contentor 7.2.1.1 a 7.2.1.2 >	
7.2.1.1	CodecCompliance	<contentor 7.2.1.1.1 a 7.2.1.1.4>	
7.2.1.1.1	Codec	Limb	
7.2.1.1.2	CodecVersion	4.5.0.0	
7.2.1.1.3	codestreamProfile	P1	
7.2.1.1.4	complianceClass	C3	
7.2.1.2	EncodingOptions	<contentor 7.2.1.2.1 a 7.2.1.2.3>	
7.2.1.2.1	Tiles		
7.2.1.2.1.2	tileWidth		
7.2.1.2.1.3	tileHeight		
7.2.1.2.2	qualityLayers	1	
7.2.1.2.3	resolutionLevels	5	
8.2	GeneralCaptureInformation	<contentor 8.2.1 a 8.2.3>	
8.2.1	dateTimeCreated	<valor da etiqueta TIFF 306>	
8.2.2	imageProducer	<valor da etiqueta TIFF 315>	
8.2.3	captureDevice	Scanner	Campos aplicáveis apenas a Tiff
8.3	ScannerCapture	<contentor 8.3.1 a 8.3.3; 8.3.5>	
8.3.1	scannerManufacturer	<valor da etiqueta TIFF 271>	
8.3.2	ScannerModel	<contentor 8.3.2.1 a 8.3.2.3>	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

8.3.2.1	scannerModelName	<valor da etiqueta TIFF 272>	
8.3.2.2	scannerModelNumber	<valor da etiqueta TIFF 272>	
8.3.2.3	scannerModelSerialNo	<valor da etiqueta TIFF 35000>	
8.3.3	MaximumOpticalResolution	600 dpi	
8.3.5	ScanningSystemSoftware	<contentor 8.3.5.1; 8.3.5.2>	
8.3.5.1	scanningSoftwareName	<valor da etiqueta TIFF 305>	
8.3.5.2	scanningSoftwareVersionNo	<valor da etiqueta TIFF 305>	
9.1	SpatialMetrics	<contentor 9.1.1; 9.1.2>	
9.1.1	samplingFrequencyPlane	object plane	
9.1.2	samplingFrequencyUnit	cm	
9.1.2.1	xSamplingFrequency	<valor da etiqueta TIFF 282>	
	Numerator		Campos aplicáveis apenas a JP2
	Denominator		
9.1.2.2	ySamplingFrequency	<valor da etiqueta TIFF 283>	
	Numerator		Campos aplicáveis apenas a JP2
	Denominator		
9.2	ImageColorEncoding	<contentor 9.2.1; 9.2.2>	
9.2.1	BitsPerSample	<contentor 9.2.1.1; 9.2.1.2>	
9.2.1.1	bitsPerSampleValue	8	
9.2.1.1	bitsPerSampleValue	8	
9.2.1.1	bitsPerSampleValue	8	
9.2.1.2	bitsPerSampleUnit	Integer Floating point	
9.2.2	samplesPerPixel	1, 4 ou 3	
Elemento PREMIS (cont.)		Valores PREMIS (cont.)	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	CAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndmatriz.bn.pt/BNDMATRIZ/<prefixo da cota ou "ncb"/><idconjvol>_matriz/<idvol>_TIF/<idvol>_<sequencia>.tif ou jp2	Caminho para onde é exportada cada imagem matriz
1.8	environment	<contentor 1.8.5; 1.8.6>	
1.8.5	software	<contentor 1.8.5.1 a 1.8.5.3>	
1.8.5.1	swName	Limb	
1.8.5.2	swVersion	Versão do sw	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	Hardware	<contentor 1.8.6.1 a 1.8.6.3>	
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

FICHEIROS DE METADADOS - MASTER

Metadados UNIMARC

2.18 <idconjvol>_master_unimarc.xml

<id>_matriz_unimarc.xml	NOTAS
Esquema MarcXchange: http://www.loc.gov/standards/iso25577/marcxchange-2-0.xsd	
FICHEIRO GERADO PELO URN BNP ²⁸ A PARTIR DO IDENTIFICADOR	O LIMB importa o ficheiro gerado pelo URN

Metadados METS

Ficheiro “metsItems”: referencia a matriz, o master e todos os itens do objeto.

Ficheiro “matriz_mets”: referencia a matriz

Ficheiro “master_mets”: referencia o master

Quanto aos itens de consulta devemos considerar os ficheiros de consulta (JPEG) que estão na base da criação do item Gallery e criar um mets para cada um deles:

- Ficheiro “item1_mets”: referencia o item Limb que corresponde a tiffs piramidais, derivados dos JPEG. Só consideramos para a descrição do item de consulta os ficheiros-base, i.e. os JPEG.

2.5 <idconjvol>_metsItems.xml

<idconjvol>_metsItems.xml			
Esquema METS: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd			
Elemento	Atributos	Valor	NOTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO LIMB
1.	Root	OBJID	<idconjvol>_metsItems.xml
		TYPE	Um dos seguintes valores: multivolume monopágina; multivolume multipágina
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS

²⁸ <http://urn.bn.pt/ncb/unimarc/marcxchange?id=xpto>

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

		RECORDSTATUS	LIMB <versão> Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent	ROLE	<contentor 1.1.1.1> CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idconjvol>_master/<idconjvol>_master_uni marc.xml	Nome do ficheiro unimarc.xml
		MDTYPE	MARC	
		LABEL	<cota do original do 1º volume>	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>	
1.3.1	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.idconjvol.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.1	
	mdWrap	MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
1.3.1.1	RightsDeclarationMD		<contentor>	
		RIGHTSCATEGOR Y	OTHER	
	RightsDeclaration		Privado	
	RightsHolder		<contentor>	
		RIGHTSHOLDERI D	BNP	
	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal	
	RightsHolderContact		<contentor>	
	RightsHolderContactEma il		bndigital@bn.pt	
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.2	
1.3.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idconjvol>_master /<idconjvol>_master_rights.xml	Localização do ficheiro rights no master
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1	fileGrp	ID	items	
1.4.1.1	file	ID	item0	
1.4.1.1.1	Flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	"//bndmatriz.bn.pt/BNDMATRIZ/<prefixo> /<idconjvol>_matriz/<idconjvol>_matriz_me ts.xml	Localização do ficheiro matriz_mets
1.4.1.2	file	ID	item1	
1.4.1.2.1	Flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idconjvol>_master/<idconjvol>_master_me ts.xml	Localização do ficheiro master_mets
1.4.1.3	file	ID	item2	
	Flocat	LOCTYPE	URL	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.4.1.3.1		xlink:href	"\\bndlimb.bn.pt\bndlimb\ <idlimb> <idconjvol>_item1_mets.xml"<="" attachedfiles="" td=""> <td>Localização do ficheiro item1_mets CAMPO ESCRITO PELO LIMB GALLERY</td> </idlimb>>	Localização do ficheiro item1_mets CAMPO ESCRITO PELO LIMB GALLERY
1.5	structMap	TYPE	Logical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<idconjvol>.N Ex: structmap.hg-2345-p_3.1	
		DMDID	<valor de 1.2>	
1.5.1.1	div	TYPE	Matriz	
		ADMID	<valor de 1.3.1>	
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	<Valor de 1.4.1.1>	
1.5.1.2	div	TYPE	Master	
		ADMID	<valor de 1.3.1>	
1.5.1.2.1	fptr	FILEID	<Valor de 1.4.1.2>	
1.5.1.3	div	TYPE	ItemIIIF	
		ADMID	< Valor 1.3.2>	
1.5.1.3.1	fptr	FILEID	Valor de 1.4.1.3	

Exemplo metsItems

2.2.4 Ficheiro master_mets

Elemento		Atributos	Valor	Notas para implementação LIMB
<idconjvol>_master_mets.xml				
Esquema: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd				
1.	Root		<contentor de topo>	
		OBJID	<idconjvol>_master_mets.xml	Fonte de dados para <id> : Limb.documentname
		TYPE	Um dos seguintes valores: multivolume monopágina; multivolume multipágina; monovolume monopágina; monovolume multipágina	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Objeto
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		RECORDSTATUS	LIMB V.1.0 Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>	
		ROLE	CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> ²⁹ Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> :

²⁹ O valor do ncb está contido na tag "001" do ficheiro unimarc.xml, exemplo: <controlfield tag="001">1830563

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

				Limb.CustomField.NCB	
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL		
		xlink:href	<idconjvol>_master_unimarc.xml		
		MDTYPE	MARC		
		LABEL	<cota do original do 1º volume digitalizado>	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota	
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>		
1.3.1	techMD ³⁰	ID	<secção ou elemento mets>.<idvol>_JPG ou PDF Ex: techmd.hg-2345-p_JPG		
		mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idvol>/<idvol>_JPG ou PDF/<idvol>_JPG ou PDF_premisInfo.xml		
		MDTYPE	PREMIS:OBJECT		
	techMD ³¹	ID	<secção ou elemento mets>.<idvol>_ALTO Ex: techmd.hg-2345-p_ALTO		
		mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idvol>/<idvol>_ALTO_premisFile.xml		
		MDTYPE	PREMIS:OBJECT		
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<idconjvol>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p_7.1		
		mdWrap	MDTYPE	OTHER	
			OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
		RightsDeclarationMD		<contentor>	
			RIGHTSCATEGORY	OTHER	
		RightsDeclaration		Privado	
		RightsHolder		<contentor>	
			RIGHTSHOLDERID	BNP	
		RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal	
		RightsHolderContact		<contentor>	
	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt		
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>		
1.4.1	fileGrp ³²	ID	id_<idvol>_JPG ou id_<idvol>_PDF	Identifica imagens de consulta.	
		ADMID	techmd.<idvol>_JPG OU PDF		
1.4.1.1	File ³³	ID	id_<idvol>_<sequencia>.jpg ou pdf	Os valores do atributo METS ID e fileID são precedidos de "id_" pois não podem começar por um número e as obras	
		MIMETYPE	Image/jpeg ou application/pdf		
1.4.1.1.1	Flocat ³⁴	LOCTYPE	URL		
		Xlink:href	<idvol>/<idvol>_PDF ou JPG/nome do ficheiro jpeg ou pdf		

³⁰ Repetir para cada formato de imagens de consulta. Repetir para cada volume

³¹ Apenas se houver OCR. Repetir para cada volume

³² Repetir elemento por cada volume e formato de imagem existente na pasta master

³³ Repetir elemento por cada volume e formato de imagem existente na pasta master

³⁴ Repetir elemento por cada volume e formato de imagem existente na pasta master

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

				nomeadas por ncb têm identificador numérico.
1.4.2	fileGrp	ID	id_<idvol>_JPG_w0140	
1.4.2.1	file	ID	id_<idvol>_<sequencia>.jpg_JPG_w0140	
1.4.2.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<idvol>/<idvol>_JPG/<idvol>_JPG_w0140/<idvol>_<sequencia>.jpg	
1.4.3	fileGrp ³⁵	ID	id_<idvol>_ALTO	Identifica ficheiro ALTO de cada volume
		ADMID	techmd.<identificador>_ALTO	
1.4.3.1	file	ID	id_<idvol>_ALTO.xml	
		MIMETYPE	application/xml	
1.4.3.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<idvol>/<idvol>_ALTO.xml	
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<idconjvol>.N Ex: structmap.hg-2345-p_3.1	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<id>	
		ADMID	rightsmd.<idconjvol>.1	
1.5.1.1	div	TYPE	image files	
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1	
1.5.1.2	div	TYPE	Image files for surrogates	
1.5.1.2.1	div	TYPE	Low resolution surrogates	Identificação de thumbs
	fptr	FILEID	id_<idvol>_<seq>.jpg_JPG_w0140	Identificação de thumb de baixa resolução do 1º volume escolhida para representar o objeto
1.5.1.2.2	div	TYPE	True surrogates	
	fptr	FILEID	id_<idvol>_<seq>.jpg	Identifica a imagem para derivação de thumbnail do 1º volume de alta resolução
1.5.1.3 ³⁶	div	TYPE	OCR files	Nome do campo LP que regista a imagem escolhida pelo operador para thumb
	fptr	FILEID	id_<idvol>_ALTO.xml	

³⁵ Repetir elemento para cada ficheiro de imagem, por volume e formato existente na pasta master

³⁶ Só quando há OCR – repete para cada volume

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Metadados PREMIS

Ficheiro premisItems

Este ficheiro visa descrever o metsitems, com fins de preservação.

<idconjvol>_premisItems.xml		
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd		
Elemento	Valor	
1.	object	file
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2
1.1.1	objectIdentifierType	BND
1.1.2	objectIdentifierValue	<idconjvol>_metsItems.xml
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>
1.3.1	preservationLevelValue	full
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>
1.5.1	compositionLevel	0
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado ao ficheiro metsItems.xml>
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro em bytes>
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>
1.5.4.1.1	formatName	application/xml
1.5.4.1.2.1	formatRegistryName	PRONOM
1.5.4.1.2.2	formatRegistryKey	fmt/101
1.5.4.1.2.3	formatRegistryRole	specification
1.5.4.1.3	formatVersion	1.0
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>
1.5.5.1	creatingApplicationName	LIMB V.1.0
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
1.7	storage	<contentor 1.7.1>
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>
1.7.1.1	contentLocationType	NAS
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb">/<idconjvol>/<idconjvol>_metsItems.xml
1.8	environment	<contentor 1.8.5; 1.8.6>
1.8.5	software	<contentor 1.8.5.1 a 1.8.5.3>
1.8.5.1	swName	Limb
1.8.5.2	swVersion	V 1.0
1.8.5.3	swType	renderer
1.8.6	Hardware	<contentor 1.8.6.1 a 1.8.6.3>
1.8.6.1	hwName	Intel...

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.8.6.2	hwType	processor
---------	--------	-----------

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Ficheiros premisInfo

Descrevem a informação técnica para grupo de ficheiros PDF e JPEG. Para as cópias de consulta deixa de haver premis para os ficheiros individuais (premisFile).

2.20 Ficheiro PDF_premisInfo ³⁷

<idvol>_PDF_premisInfo.xml			
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
	Elemento	Valor	Notas
1.	object xsi:type	representation	
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<idvol>_PDF	
1.3	preservationLevel	1.3.1; 1.3.4	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	image files count	
1.4.2	significantPropertiesValue	<nº de ficheiros PDF>	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	resolution	
1.4.2	significantPropertiesValue	<resolução em dpi> dpi	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	size	
1.4.2	significantPropertiesValue	<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros PDF> Bytes	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	mimetype	
1.4.2	significantPropertiesValue	application/pdf	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	colour depth	
1.4.2	significantPropertiesValue	<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp	
1.10	relationship	<contentor 1.10.1 a 1.10.3>	
1.10.1	relationshipType	reference	
1.10.2	relationshipSubType	documents	
1.10.3	relatedObjectIdentification	<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType	ID	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue	<idvol>_seq.pdf	No dzbtool apontava para o premisFile, que não existe neste modelo de dados, pelo que se aponta para o próprio ficheiro PDF no master.
Bloco relativo à descrição individual do PDF			
1.	object xsi:type	file	Descrição individual do PDF (object type = file)
1.1	objectIdentifier	<contentor 1.1.1; 1.1.2>	

³⁷ Repetir pdf_premisInfo para cada volume

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<id> <sequencia>.pdf	
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	application/pdf	Vocabulário Pronom
1.5.4.1.2	formatVersion	1.6	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	fmt/20	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
	creatingApplication	<contentor>	
	creatingApplicationName	I2S Limb	
	dateCreatedByApplication	Data de criação do ficheiro	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	NAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/<idconjvol>/<idconjvol>_master/<idvol>/<idvol>_PDF/<idvol>_<sequencia>.pdf	Caminho para onde é exportado o ficheiro de conteúdo
1.8	environment	<contentor>	
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	
1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

2.23 Ficheiro JPG_premisInfo ³⁸

<idvol>_JPG_premisInfo.xml			
Esquema: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
Elemento		Valor	Nota
1.	object xsi:type	representation	
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<idvol>_JPG	
1.3	preservationLevel	1.3.1; 1.3.4	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	image files count	
1.4.2	significantPropertiesValue	<nº de ficheiros JPEG>	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	resolution	
1.4.2	significantPropertiesValue	<resolução em dpi> dpi	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	size	
1.4.2	significantPropertiesValue	<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros JPEG> Bytes	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	mimetype	
1.4.2	significantPropertiesValue	image/jpeg	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	colour depth	
1.4.2	significantPropertiesValue	<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp	
1.10	relationship ³⁹	<contentor 1.10.1 a 1.10.3>	
1.10.1	relationshipType	reference	
1.10.2	relationshipSubType	documents	
1.10.3	relatedObjectIdentification	<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType	ID	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue	<idvol>_seq.jpg	Enumera os ficheiros que fazem parte do grupo. No dzbttool apontava para o premisFile, que não existe neste modelo de dados, pelo que se aponta para os próprios ficheiros JPEG no master.
Bloco relativo às imagens matrizes, descritas individualmente (object type = file) ⁴⁰			
1.	object xsi:type	file	Repetir bloco para cada imagem
1.1	objectIdentifier	<contentor 1.1.1; 1.1.2>	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	Valor fixo

³⁸ Repetir um JPG_premisInfo para cada volume

³⁹ Repetir para cada ficheiro JPEG

⁴⁰ Repetir para cada ficheiro JPEG

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.1.2	objectIdentifierValue	<idvol>_sequencia>.jpg	Nome do ficheiro de conteúdo descrito
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	Valor fixo
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	Data de criação do ficheiro de metadados
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	Valor fixo
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	Valor fixo
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	Image/jpeg	Vocabulário Pronom
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	x-fmt/44	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
	creatingApplication	<contentor>	
	creatingApplicationName	Limb <versão>	
	dateCreatedByApplication	Data de criação do ficheiro	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	NAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/<idconjvol>/<idconjvol>_master/<idvol>/<idvol>_JPG/<idvol>_sequencia>.jpg	Caminho para onde é exportado o ficheiro de conteúdo
1.8	environment	<contentor>	
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	
1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

2.25 Ficheiro ALTO_premisFile ⁴¹

Criado em 2018 pelo Nuno Freire, penso que seja necessário para registar informação na bd do purl sobre a existência de OCR.

<idvol>_ALTO_premisFile.xml			
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
Elemento		Valor	Notas para implementação LIMB
1.	object xsi:type	file	
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<idvol>_ALTO.xml	
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado ao ficheiro alto.xml>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	application/xml	
1.5.4.1.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.1.2.2	formatRegistryKey	fmt/101	
1.5.4.1.2.3	formatRegistryRole	specification	
1.5.4.1.3	formatVersion	1.0	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>	
1.5.5.1	creatingApplicationName	Limb IRIS OCR	
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	NAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/><idconjvol>/<idconjvol>_master/<idvol>_ALTO.xml	
1.8	environment	<contentor>	Referencia o sw que cria o próprio premis
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	
1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

⁴¹ Repetir para cada volume

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Metadados MetsRights

2.19 Ficheiro master_rights

<idconjvol>_master_rights.xml		
Esquema METS Rights: http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd		
Elemento	Atributos	Valor
1.	RightsDeclarationMD	<contentor 1.1; 1.2>
	RIGHTSCATEGORY	<um dos valores selecionados pelo operador no Limb Processing: COPYRIGHTED;LICENSED; PUBLICDOMAIN; CONTRACTUAL; OTHER>
1.1	RightsDeclaration	<um dos valores selecionados pelo operador no Limb Processing: Interno; Livre; Condicionado; Desconhecido; Pago>
1.2	RightsHolder	<contentor 1.2.1; 1.2.2>
	RIGHTSHOLDERID	BNP
1.2.1	RightsHolderName	Biblioteca Nacional de Portugal
1.2.2	RightsHolderContact	<contentor 1.2.2.1>
1.2.2.1	RightsHolderContactEmail	bndigital@bn.pt

Metadados ALTO

Ficheiro <idvol>_ALTO.xml – gerado automaticamente pelo LIMB Processing (1 ficheiro por volume)

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

FICHEIROS DE METADADOS - ITENS GALLERY

1.16 Ficheiro item1_mets

Item1_mets (Item IIIF – equivale a item JPEG)

<idconjvol>_item1_mets.xml				
Esquema METS: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd				
Elemento	Atributos	Valor	NOTAS	
1.	Root		<contentor de topo>	
		OBJID	<idconjvol>_itemN_mets.xml	
		TYPE	Um dos seguintes valores: multivolume monopágina; multivolume multipágina	
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		RECORDSTATUS	Limb V.1.0 Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>	
		ROLE	CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<idconjvol>/<idconjvol>_master/<idconjvol>_master_unimarc.xml	
		MDTYPE	MARC	
		LABEL	<cota do original digitalizado>	
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>	
1.3.1	techMD ⁴²	ID	<secção ou elemento mets>.<idvol>.N Ex: techmd.hg-2345-p_2.1	
1.3.1.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<idconjvol>/<idconjvol>_master/<idvol>/<idvol>_JPG/<idvol>_JPG_premisInfo.xml	
		MDTYPE	OTHER	
	OTHERMDTYPE	PREMIS:OBJECT		
1.3.2	techMD	ID	<secção ou elemento mets>.iiif_manifest Ex: techmd.iiif_manifest	Secção ainda não criada, aguarda conclusão do processo de implementação das manifestações iiif na BND
1.3.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<permalink da manifestação iiif> Ex: https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/iiif/137542/manifest	

⁴² Repete para cada volume

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	https://iiif.io/api/presentation/2	
1.3.3	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<idconjvol>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.1	
1.3.3.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<idconjvol>/<idconjvol>_master/<idconjvol>_master_rights.xml	
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1	fileGrp ⁴³	ID	<identificador>_JPG	
1.4.1.1	file ⁴⁴	ID	<identificador>_<sequencia>.jpg	Aponta para os JPEG do master
1.4.1.1.1	flocat	xlink:href	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/ncb ou prefixo de cota/<idconjvol>/<idconjvol>_master/<idvol>/<idvol>_JPG/Nome do ficheiro de imagem	
1.4.2	fileGrp	ID	Access	
1.4.2.1	file	ID	index.html	
1.4.2.1.1	flocat	xlink:href	permalink do item limb	Escrito pelo LimbGallery
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<idconjvol>.N Ex: structmap.hg-2345-p.1	
		ADMID	techmd.<idvol>.1 (repetir para cada volume) rightsmd.<idconjvol>.1 Exemplo: techmd.sa-25995-p.1 techmd.sa-25996-p.1 techmd.sa-25997-p.1 rightsmd.sa-25995-p_3.1	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<ncb>	
1.5.1.1	div	TYPE	Access root	
		ADMID	techmd.iiif_manifest	Secção ainda não criada, aguarda conclusão do processo de implementação das manifestações iiif na BND
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.2.1	
1.5.1.2	div	TYPE	Image files	
1.5.1.2.1	fptr ⁴⁵	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1.1	

⁴³ Repete para cada volume

⁴⁴ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem de cada volume

⁴⁵ Repetir elemento para cada volume e para referenciar todos os ficheiros de imagem identificados em 1.4.1.1

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

III – PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

As imagens de publicações periódicas (revistas e jornais) devem ser sempre⁴⁶ estruturadas em diretórios organizados por data de publicação, correspondendo cada número (issue) a uma pasta distinta.

Os ficheiros, pastas e metadados próprios de cada *issue* são identificados pelo elemento <idissue>, cujo valor corresponde a: <id_AAAA-MM-DD>

MODELO DE DADOS

ECS/BNDMatriz

⁴⁶ Independentemente do número de imagens, todas as publicações periódicas passam a ter de ser nomeadas e organizadas por data (por decidir como fazer com as nomeações de quinzenais e semanais)

ECS/BNDAccesso

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

ECS/BNDLimb

Não tem ficheiros de metadados

FICHEIROS DE METADADOS - MATRIZES

Metadados UNIMARC

1.2 <idissue>_matriz_unimarc.xml

<id>_matriz_unimarc.xml	NOTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO LIMB
Esquema MarcXchange: http://www.loc.gov/standards/iso25577/marcxchange-2-0.xsd	
FICHEIRO GERADO PELO URN BNP ⁴⁷ A PARTIR DO IDENTIFICADOR	O LIMB importa o ficheiro gerado pelo URN.

Metadados METS

1.4 <idissue>_matriz_mets.xml

Repetir ficheiro para cada número (issue)

<idissue>_matriz_mets.xml				
Esquema METS: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd				
Elemento		Atributos	Valor	Notas
1.	Root		<contentor de topo>	
		OBJID	<idissue>_matriz_mets.xml	Fonte de dados para <id> : Limb.documentname O valor "idissue" corresponde a: Id_AAA-MM-DD
		TYPE	SerialTitle	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Objeto Bruno, acrescentar o valor SerialTitle no campo Limb P
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	

⁴⁷ <http://urn.bn.pt/ncb/unimarc/marcxchange?id=xpto>

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		RECORDSTATUS	LIMB V. <versão> Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent	ROLE	<contentor 1.1.1.1> CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue>_matriz_unimarc.xml	Nome do ficheiro unimarc.xml
		MDTYPE	MARC	
		LABEL	<cota do original digitalizado>	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>	
1.3.1	techMD	ID	<secção ou elemento mets>.<idissue>_JP2	
1.3.1.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue>_JP2/<idissue>__JP2_premisInfo.xml	
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	PREMIS:OBJECT	
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<idissue>.N	
	mdwrap	MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
	RightsDeclarationMD		<contentor>	
		RIGHTSCATEGORY	OTHER	
	RightsDeclaration		Privado	
	RightsHolder		<contentor>	
		RIGHTSHOLDERID	BNP	
	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal	
	RightsHolderContact		<contentor>	
	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1	fileGrp	ID	id_<idissue>_JP2 ou TIF	Os valores do atributo METS ID e fileID são precedidos de "id_" pois não podem começar por um número e as obras nomeadas por ncb têm identificador numérico.
1.4.1.1	file ⁴⁸	ID	id_<idissue>_sequencia>.jp2 ou tif	Nome dos ficheiros de imagem matrizes
		Mimetype	image/jp2 ou image/tiff	
1.4.1.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue>_TIF ou JP2/<idissue>_<sequencia>.jp2 ou tif	Localização dos ficheiros de imagem matrizes
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<idissue>.N	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<ncb>	

⁴⁸ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem de cada pasta <id>_matriz/<idissue>_TIF ou JP2

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

		ADMID	techmd. <idissue>_JP2 ou TIF rightsmd.<idissue>.N	
1.5.1.1	div	TYPE	Image files	
1.5.1.1.1	fptr ⁴⁹	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1.1	

Exemplo matriz_mets

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<mets OBJID="j-1245-g_1911-03-02_matriz_mets.xml" TYPE="SerialTitle" xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">

<metsHdr CREATEDATE="2022-02-25T18:22:53" LASTMODDATE="2022-02-25T18:22:53" RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">

<agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">

<name>Biblioteca Nacional de Portugal</name>

</agent>

</metsHdr>

<dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603">

<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_matriz_unimarc.xml" MDTYPE="MARC" LABEL="j-1245-g" />

</dmdSec>

<amdSec>

<techMD ID="techmd.j-1245-g_1911-03-02.JP2">

<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JP2/j-1245-g_1911-03-02_JP2_premisInfo.xml" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT" />

</techMD>

<rightsMD ID="rightsmd.j-1245-g_1911-03-02.1">

<mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS">

<xmlData>

<RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="OTHER" xmlns="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/ http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd">

<RightsDeclaration>Privado</RightsDeclaration>

<RightsHolder RIGHTSHOLDERID="BNP">

⁴⁹ Repetir elemento para referenciar todos os ficheiros de imagem identificados em 1.4.1.1

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<RightsHolderName>Biblioteca Nacional de Portugal</RightsHolderName>

<RightsHolderContact>

  <RightsHolderContactEmail>bndigital@bn.pt</RightsHolderContactEmail>

</RightsHolderContact>

</RightsHolder>

</RightsDeclarationMD>

</xmlData>

</mdWrap>

</rightsMD>

</amdSec>

<fileSec>

  <fileGrp ID="id_j-1245-g_1911-03-02_JP2">

    <file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0001.jp2" MIMETYPE="image/jp2">

      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JP2/j-1245-g_1911-03-02_0001.jp2" />

    </file>

    <file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0002.jp2" MIMETYPE="image/jp2">

      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JP2/j-1245-g_1911-03-02_0002.jp2" />

    </file>

    <file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0003.jp2" MIMETYPE="image/jp2">

      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JP2/j-1245-g_1911-03-02_0003.jp2" />

    </file>

    <file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0004.jp2" MIMETYPE="image/jp2">

      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JP2/j-1245-g_1911-03-02_0004.jp2" />

    </file>

  </fileGrp>

</fileSec>

<structMap TYPE="Physical">

  <div ID="structmap.j-1245-g_1911-03-02.1" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603" ADMID="techmd.j-1245-g_1911-03-02.JP2 rightsmd.j-1245-g_1911-03-02.1">

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<div TYPE="Image files">
  <fptr FILEID="id_j-1245-g_1911-03-02_0001.jp2" />
  <fptr FILEID="id_j-1245-g_1911-03-02_0002.jp2" />
  <fptr FILEID="id_j-1245-g_1911-03-02_0003.jp2" />
  <fptr FILEID="id_j-1245-g_1911-03-02_0004.jp2" />
</div>
</div>
</structMap>
</mets>

```

Metadados PREMIS

Ficheiros premisInfo

1.5 <idissue>_TIF_premisInfo.xml OU

1.7 <idissue>_JP2_premisInfo.xml

Repetir ficheiro para cada issue (nº/data do jornal)

Descreve o grupo de ficheiros matrizes (TIFF ou JPEG 2000) exportados para BNDMatriz.

Regista o nº total de ficheiros e o tamanho total dos mesmos, enquanto grupo (object type = representation).

Passa a incluir a informação premis dos ficheiros de imagem individuais (object type = file), anteriormente registada no ficheiros “premisFile” (1.6 e 1.8), que deixam de existir.

<idissue>_TIF_premisInfo.xml ou <id>_JP2_premisInfo.xml			
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
Elemento		Valor	Notas
Bloco relativo ao grupo das imagens matrizes			
1.	object xsi:type	representation	Bloco relativo ao grupo das imagens matrizes de determinado issue, descritas no seu conjunto (object type = representation)
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<idissue>_TIF ou <idissue>_JP2	
1.3	preservationLevel	1.3.1; 1.3.4	
1.3.1	preservationLevelValue	full	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	image files count	
1.4.2	significantPropertiesValue	<nº de ficheiros TIFF ou JP2>	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	resolution	
1.4.2	significantPropertiesValue	<resolução em dpi> dpi	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	size	
1.4.2	significantPropertiesValue	<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros TIFF ou JP2> Bytes	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	mimetype	
1.4.2	significantPropertiesValue	image/tiff ou image/jp2	Vocabulário PRONOM
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	colour depth	
1.4.2	significantPropertiesValue	<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp	
1.10	relationship	<contentor 1.10.1 a 1.10.3>	Lista todas as imagens matriz de determinado issue. Repetir para cada ficheiro tiff ou JP2.
1.10.1	relationshipType	reference	
1.10.2	relationshipSubType	documents	
1.10.3	relatedObjectIdentification	<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType	ID	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue	<idissue>_seq.tif ou jp2	No dzbtool apontava para o premisFile, que não existe neste modelo de dados, pelo que se aponta para o próprio ficheiro TIF
Bloco relativo a cada imagem matriz descrita individualmente			Este bloco tem MIX embebido.
1.	object	xsi:type file	Bloco relativo às imagens matrizes, descritas individualmente (object type = file) Repetir para cada ficheiro tiff ou JP2
1.1	objectIdentifier	<contentor 1.1.1; 1.1.2>	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	Valor fixo
1.1.2	objectIdentifierValue	<idissue>_<sequencia>.tif ou <idissue>_<sequencia>.jp2	Nome do ficheiro de conteúdo descrito
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	image/tiff ou image/jp2	Vocabulário Pronom
1.5.4.1.2	formatVersion	6.0 (só para os tiff)	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	fmt/10 (para os Tiff) x-fmt/392 (para JP2)	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>	
1.5.5.1	creatingApplicationName	<valor da etiqueta TIFF 305> (para os TIFF) Limb Processing (para os JP2)	
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	<valor da etiqueta TIFF 306> (para os TIFF) Data de criação do ficheiro (para os JP2)	
1.5.7	objectCharacteristicsExtension	<embeber os elementos do esquema MIX que se seguem>	
ID Z37.87	Esquema MIX: http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd		Mix muito diferente do definido para as monografias – fica assim, mas mais valia não existir...
	Elementos MIX	Valores MIX	
7.2.1	JPEG2000	<contentor 7.2.1.1 a 7.2.1.2 >	
7.2.1.1	CodecCompliance	<contentor 7.2.1.1.1 a 7.2.1.1.4>	
7.2.1.1.1	Codec	Limb	
7.2.1.1.2	CodecVersion	4.5.0.0	
7.2.1.1.3	codestreamProfile	P1	
7.2.1.1.4	complianceClass	C3	
Elemento PREMIS (cont.)		Valores PREMIS (cont.)	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	CAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndmatriz.bn.pt/BNDMATRIZ/<prefixo da cota ou "ncb"/><id>_matriz/<idissue>_matriz/<idissue>_TIF/ <idissue>_<sequencia>.tif ou jp2	Caminho para onde é exportada cada imagem matriz
1.8	environment	<contentor 1.8.5; 1.8.6>	
1.8.5	software	<contentor 1.8.5.1 a 1.8.5.3>	
1.8.5.1	swName	Limb	
1.8.5.2	swVersion	Versão do sw	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	Hardware	<contentor 1.8.6.1 a 1.8.6.3>	
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

Exemplo tif ou jp2_premisInfo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-v2-2.xsd" version="2.2">
```

```
<object xsi:type="representation">
```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 83/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

<objectIdentifier>

<objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>

<objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_JP2</objectIdentifierValue>

</objectIdentifier>

<preservationLevel>

<preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>

<preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>

</preservationLevel>

<significantProperties>

<significantPropertiesType>image files count</significantPropertiesType>

<significantPropertiesValue>4</significantPropertiesValue>

</significantProperties>

<significantProperties>

<significantPropertiesType>resolution</significantPropertiesType>

<significantPropertiesValue>300 dpi</significantPropertiesValue>

</significantProperties>

<significantProperties>

<significantPropertiesType>size</significantPropertiesType>

<significantPropertiesValue>29566202 Bytes</significantPropertiesValue>

</significantProperties>

<significantProperties>

<significantPropertiesType>mimetype</significantPropertiesType>

<significantPropertiesValue>image/jp2</significantPropertiesValue>

</significantProperties>

<significantProperties>

<significantPropertiesType>colour depth</significantPropertiesType>

<significantPropertiesValue>24 bpp</significantPropertiesValue>

</significantProperties>

<relationship>

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 84/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<relationshipType>reference</relationshipType>
<relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
<relatedObjectIdentification>
  <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
  <relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0001.jp2</relatedObjectIdentifierValue>
</relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0002.jp2</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0003.jp2</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0004.jp2</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>

```

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</relatedObjectIdentification>

</relationship>

</object>

<object xsi:type="file">

  <objectIdentifier>

    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>

    <objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0001.jp2</objectIdentifierValue>

  </objectIdentifier>

  <preservationLevel>

    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>

    <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>

  </preservationLevel>

  <objectCharacteristics>

    <compositionLevel>0</compositionLevel>

    <fixity>

      <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>

      <messageDigest>3cd6a3ec09fc037c4a4e8147dec0748a</messageDigest>

    </fixity>

    <size>7583163</size>

    <format>

      <formatDesignation>

        <formatName>image/jp2</formatName>

      </formatDesignation>

      <formatRegistry>

        <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>

        <formatRegistryKey>x-fmt/392</formatRegistryKey>

        <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>

      </formatRegistry>

    </format>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<creatingApplication>

<creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>

<dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>

</creatingApplication>

<objectCharacteristicsExtension>

<JPEG2000>

<CodecCompliance>

<Codec>Limb</Codec>

<CodecVersion>4.5.0.0</CodecVersion>

<codestreamProfile>P1</codestreamProfile>

<complianceClass>C3</complianceClass>

</CodecCompliance>

</JPEG2000>

</objectCharacteristicsExtension>

</objectCharacteristics>

<storage>

<contentLocation>

<contentLocationType>CAS</contentLocationType>

<contentLocationValue>//bndmatriz1.bn.pt/bndmatriz1/j/j-1245-g_matriz/j-1245-g_1911-03-02_matriz/j-1245-g_1911-03-02_JP2/j-1245-g_1911-03-02_0001.jp2</contentLocationValue>

</contentLocation>

</storage>

<environment>

<software>

<swName>Limb</swName>

<swVersion>4.5.0.0</swVersion>

<swType>renderer</swType>

</software>

<hardware>

```

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>

<hwType>processor</hwType>

</hardware>

</environment>

</object>

<object xsi:type="file">

  <objectIdentifier>

    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>

    <objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0002.jp2</objectIdentifierValue>

  </objectIdentifier>

  <preservationLevel>

    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>

    <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>

  </preservationLevel>

  <objectCharacteristics>

    <compositionLevel>0</compositionLevel>

    <fixity>

      <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>

      <messageDigest>0a4fc3cea0a76eacc79c07da76042f97</messageDigest>

    </fixity>

    <size>7721117</size>

    <format>

      <formatDesignation>

        <formatName>image/jp2</formatName>

      </formatDesignation>

      <formatRegistry>

        <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>

        <formatRegistryKey>x-fmt/392</formatRegistryKey>

        <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</formatRegistry>
</format>
<creatingApplication>
<creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
<dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>
</creatingApplication>
<objectCharacteristicsExtension>
<JPEG2000>
<CodecCompliance>
<Codec>Limb</Codec>
<CodecVersion>4.5.0.0</CodecVersion>
<codestreamProfile>P1</codestreamProfile>
<complianceClass>C3</complianceClass>
</CodecCompliance>
</JPEG2000>
</objectCharacteristicsExtension>
</objectCharacteristics>
<storage>
<contentLocation>
<contentLocationType>CAS</contentLocationType>
<contentLocationValue>//bndmatriz1.bn.pt/bndmatriz1/j/j-1245-g_matriz/j-1245-g_1911-03-02_matriz/j-1245-g_1911-03-02_JP2/j-1245-g_1911-03-02_0002.jp2</contentLocationValue>
</contentLocation>
</storage>
<environment>
<software>
<swName>Limb</swName>
<swVersion>4.5.0.0</swVersion>
<swType>renderer</swType>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

</software>

<hardware>

<hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>

<hwType>processor</hwType>

</hardware>

</environment>

</object>

(...)

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

FICHEIROS DE METADADOS - MASTER

Metadados UNIMARC

1.17 <idissue>_master_unimarc.xml

<id>_matriz_unimarc.xml	NOTAS
Esquema MarcXchange: http://www.loc.gov/standards/iso25577/marcxchange-2-0.xsd	
FICHEIRO GERADO PELO URN BNP ⁵⁰ A PARTIR DO IDENTIFICADOR	O LIMB importa o ficheiro gerado pelo URN

Metadados METS

1.9 <idissue>_metsItems.xml

Repetir ficheiro para cada issue (nº/data do jornal)

<id>_metsItems.xml				
Esquema METS: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd				
Elemento	Atributos	Valor	NOTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO LIMB	
1.	Root	OBJID	<idissue>_metsItems.xml	Fonte de dados para <id> : Limb.documentname
		TYPE	SerialTitle	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Objeto
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		RECORDSTATUS	LIMB <versão> Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>	
		ROLE	CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB

⁵⁰ <http://urn.bn.pt/ncb/unimarc/marcxchange?id=xpto>

1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue>_master/<idissue>_master_unimarc.xml	Nome do ficheiro unimarc.xml
		MDTYPE	MARC	
		LABEL	<cota do original digitalizado>	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>	
1.3.1	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<idissue>.N	
	mdWrap	MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
1.3.1.1	RightsDeclarationMD		<contentor>	
		RIGHTSCATEGORY	OTHER	
	RightsDeclaration		Privado	
	RightsHolder		<contentor>	
		RIGHTSHOLDERID	BNP	
	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal	
	RightsHolderContact		<contentor>	
	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt	
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.2	
1.3.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue>_master/<idissue>_master_rights.xml	Localização do ficheiro rights no master
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1	fileGrp	ID	items	
1.4.1.1	file ⁵¹	ID	itemN	
1.4.1.1.1	Flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	"//bndmatriz.bn.pt/BNDMATRIZ/<prefixo>/<id>_matriz/<idissue>_matriz/<idissue>_matriz_mets.xml	Localização dos ficheiros matriz_mets
1.4.1.2	file ⁵²	ID	itemN	
1.4.1.2.1	Flocat	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue>_master/<idissue>_master_mets.xml	Localização dos ficheiros master_mets
1.5	structMap	TYPE	logical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: structmap.hg-2345-p.2	
		DMDID	<valor de 1.2>	
		TYPE	Matriz	
1.5.1.1	div	TYPE	Matriz	
		ADMID	<valor de 1.3.1>	
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	<Valor de 1.4.1.1>	
1.5.1.2	div	TYPE	Master	

⁵¹ Repete para cada mets da matriz (um mets por issue)

⁵² Repete para cada mets master (um mets por issue)

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

		ADMID	<valor de 1.3.1>	
1.5.1.2.1	fptr	FILEID	<Valor de 1.4.1.2>	

Exemplo metsItems

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<mets OBJID="j-1245-g_1911-03-02_metsItems.xml" TYPE="SerialTitle" xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">

<metsHdr CREATEDATE="2022-02-25T18:22:53" LASTMODDATE="2022-02-25T18:22:53" RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">

<agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">

<name>Biblioteca Nacional de Portugal</name>

</agent>

</metsHdr>

<dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603">

<mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_master_unimarc.xml" MDTYPE="MARC" LABEL="j-1245-g" />

</dmdSec>

<amdSec>

<rightsMD ID="rightsmid.j-1245-g_1911-03-02.1">

<mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS">

<xmlData>

<RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="OTHER" xmlns="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd">

<RightsDeclaration>Privado</RightsDeclaration>

<RightsHolder RIGHTSHOLDERID="BNP">

<RightsHolderName>Biblioteca Nacional de Portugal</RightsHolderName>

<RightsHolderContact>

<RightsHolderContactEmail>bndigital@bn.pt</RightsHolderContactEmail>

</RightsHolderContact>

</RightsHolder>

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 93/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</RightsDeclarationMD>

</xmlData>

</mdWrap>

</rightsMD>

<rightsMD ID="rightsmid.j-1245-g_1911-03-02.2">

  <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_master_rights.xml" MDTYPE="OTHER"
  OTHERMDTYPE="METSRIGHTS" />

</rightsMD>

</amdSec>

<fileSec>

  <fileGrp ID="items">

    <file ID="item0">

      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="//bndmatriz1.bn.pt/bndmatriz1/j/j-1245-g_matriz/j-1245-g_1911-03-02_matriz/j-1245-g_1911-03-
      02_matriz_mets.xml" />

    </file>

    <file ID="item1">

      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_master_mets.xml" />

    </file>

  </fileGrp>

</fileSec>

<structMap TYPE="logical">

  <div ID="structmap.j-1245-g_1911-03-02.1" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603">

    <div TYPE="Matriz" ADMID="rightsmid.j-1245-g_1911-03-02.1">

      <fptr FILEID="item0" />

    </div>

    <div TYPE="Master" ADMID="rightsmid.j-1245-g_1911-03-02.1">

      <fptr FILEID="item1" />

    </div>

  </div>

</structMap>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

</mets>

1.23 Ficheiro <idissue>_master_mets

Repetir ficheiro para cada issue (nº/data do jornal)

Elemento		Atributos	Valor	Notas para implementação LIMB
<id>_master_mets.xml				
Esquema: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd				
1.	Root		<contentor de topo>	
		OBJID	<idissue>_master_mets.xml	Fonte de dados para <id> : Limb.documentname
		TYPE	SerialTitle	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Objeto
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		RECORDSTATUS	LIMB V.1.0 Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>	
		ROLE	CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> ⁵³ Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB
1.2.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue>_master_unimarc.xml	
		MDTYPE	MARC	
		LABEL	<cota do original digitalizado>	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec		<contentor 1.3.1; 1.3.2>	
1.3.1	techMD ⁵⁴	ID	<secção ou elemento mets>.<idissue>_JPG ou PDF Ex: techmd.hg-2345-p_JPG	
	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue>_JPG ou PDF/<idissue>_JPG ou PDF_premisInfo.xml	
		MDTYPE	PREMIS:OBJECT	
	techMD ⁵⁵	ID	<secção ou elemento mets>.<idissue>_ALTO Ex: techmd.hg-2345-p_ALTO	
	mdRef	LOCTYPE	URL	

⁵³ O valor do ncb está contido na tag "001" do ficheiro unimarc.xml, exemplo: <controlfield tag="001">1830563

⁵⁴ Repetir para cada formato de imagens de consulta

⁵⁵ Apenas se houver OCR

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

		xlink:href	<idissue>_ALTO_premisFile.xml	
		MDTYPE	PREMIS:OBJECT	
1.3.2	rightsMD	ID	<secção ou elemento mets>.<id>.N Ex: rightsmd.hg-2345-p.1	
	mdWrap	MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	
	RightsDeclarationMD		<contentor>	
		RIGHTSCATEGORY	OTHER	
	RightsDeclaration		Privado	
	RightsHolder		<contentor>	
		RIGHTSHOLDERID	BNP	
	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal	
	RightsHolderContact		<contentor>	
	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt	
1.4	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.4.1 ⁵⁶	fileGrp	ID	id_<idissue>_JPG ou id_<idissue>_PDF	Identifica imagens de consulta. Os valores do atributo METS ID e fileID são precedidos de "id_" pois não podem começar por um número e as obras nomeadas por ncb têm identificador numérico.
		ADMID	techmd.<idissue>_JPG OU PDF	
1.4.1.1 ⁵⁷	file	ID	id_<idissue>_<sequencia>.jpg ou pdf	
		MIMETYPE	Image/jpeg ou application/pdf	
1.4.1.1.1 ⁵⁸	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<idissue>_PDF ou JPG/nome do ficheiro jpeg ou pdf	
1.4.3	fileGrp	ID	id_<idissue>_ALTO	Identifica ficheiro ALTO
		ADMID	techmd.<identificador>_ALTO	
1.4.3.1	file	ID	id_<idissue>_ALTO.xml	
		MIMETYPE	application/xml	
1.4.3.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<idissue>_ALTO.xml	
1.5	structMap	TYPE	Physical	
1.5.1	div	ID	<secção ou elemento mets>.<idissue>.N Ex: structmap.hg-2345-p.1	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC. <idissue>	
		ADMID	Rightsmd. <idissue>.1	
1.5.1.1	div	TYPE	Image files	
1.5.1.1.1	fptr	FILEID	Valor do ID do elemento 1.4.1	
1.5.1.2	div	TYPE	OCR files	
1.5.1.2.1	fptr	FILEID	id_<idissue>_ALTO.xml	

Exemplo master_mets

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

⁵⁶ Repetir elemento por cada formato de imagem existente na pasta master

⁵⁷ Repetir elemento para cada ficheiro de imagem, por formato existente na pasta master

⁵⁸ Repetir elemento para cada ficheiro de imagem, por formato existente na pasta master

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<mets OBJID="j-1245-g_1911-03-02_master_mets.xml" TYPE="SerialTitle" xmlns="http://www.loc.gov/METS/"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">

<metsHdr CREATEDATE="2022-02-25T18:22:53" LASTMODDATE="2022-02-25T18:22:53" RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">

  <agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">

    <name>Biblioteca Nacional de Portugal</name>

  </agent>

</metsHdr>

<dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603">

  <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_master_unimarc.xml" MDTYPE="MARC" LABEL="j-1245-g" />

</dmdSec>

<amdSec>

  <techMD ID="techmd.j-1245-g_1911-03-02.JPG">

    <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_JPG_premisInfo.xml" MDTYPE="OTHER"
OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT" />

  </techMD>

  <techMD ID="techmd.j-1245-g_1911-03-02.PDF">

    <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_PDF/j-1245-g_1911-03-02_PDF_premisInfo.xml" MDTYPE="OTHER"
OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT" />

  </techMD>

  <techMD ID="techmd.j-1245-g_1911-03-02.ALTO">

    <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_ALTO_premisFile.xml" MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="PREMIS:OBJECT" />

  </techMD>

<rightsMD ID="rightsmd.j-1245-g_1911-03-02.1">

  <mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRIGHTS">

    <xmlData>

      <RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="OTHER" xmlns="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/
http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd">

        <RightsDeclaration>Privado</RightsDeclaration>

```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 97/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

<RightsHolder RIGHTSHOLDERID="BNP">

<RightsHolderName>Biblioteca Nacional de Portugal</RightsHolderName>

<RightsHolderContact>

<RightsHolderContactEmail>bndigital@bn.pt</RightsHolderContactEmail>

</RightsHolderContact>

</RightsHolder>

</RightsDeclarationMD>

</xmlData>

</mdWrap>

</rightsMD>

</amdSec>

<fileSec>

<fileGrp ID="id_j-1245-g_1911-03-02_JPG" ADMID="techmd.j-1245-g_1911-03-02_JPG">

<file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0001.jpg" MIMETYPE="image/jpg">

<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_0001.jpg" />

</file>

<file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0002.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">

<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_0002.jpg" />

</file>

<file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0003.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">

<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_0003.jpg" />

</file>

<file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0004.jpg" MIMETYPE="image/jpeg">

<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_0004.jpg" />

</file>

</fileGrp>

<fileGrp ID="id_j-1245-g_1911-03-02_PDF" ADMID="techmd.j-1245-g_1911-03-02_PDF">

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_0000.pdf" MIMETYPE="application/pdf">
  <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02_PDF/j-1245-g_1911-03-02_0000.pdf" />
</file>
</fileGrp>
<fileGrp ID="id_j-1245-g_1911-03-02_ALTO">
  <file ID="id_j-1245-g_1911-03-02_ALTO.xml" MIMETYPE="application/xml">
    <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="1911-03-02_ALTO.xml" />
  </file>
</fileGrp>
</fileSec>
<structMap TYPE="Physical">
  <div ID="structmap.j-1245-g_1911-03-02.1" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603" ADMID="rightsmd.j-1245-g_1911-03-02.1">
    <div TYPE="Image files">
      <fptr FILEID="id_j-1245-g_1911-03-02_JPG" />
      <fptr FILEID="id_j-1245-g_1911-03-02_PDF" />
    </div>
    <div TYPE="OCR files">
      <fptr FILEID="id_j-1245-g_1911-03-02_ALTO.xml" />
    </div>
  </div>
</structMap>
</mets>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.23 Ficheiro <id>_metsGlobal

Só existe nas PPs, referencia os metsltens de cada issue e calcula o respetivo MD5 e tamanho. Contém o permalink Limb do título do periódico e o thumbnail do 1º número.

Elemento		Atributos	Valor	Notas para implementação LIMB
<id>_metsGlobal.xml				
Esquema: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd				
1.	Root		<contentor de topo>	
		OBJID	<id>_metsGlobal.xml	Fonte de dados para <id> : Limb.documentname
		TYPE	SerialTitle	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Objeto
1.1	metsHdr	CREATEDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		LASTMODDATE	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
		RECORDSTATUS	LIMB V.1.0 Ou ContentE 5.14/LimbV.4.7	
1.1.1	agent		<contentor 1.1.1.1>	
		ROLE	CREATOR	
1.1.1.1	name		Biblioteca Nacional de Portugal	
1.2	dmdSec	ID	<secção ou elemento mets>.PORBASE.UNIMARC.<NCB> Ex: dmd.PORBASE.UNIMARC.1830563	Fonte de dados para <NCB> : Limb.CustomField.NCB
1.2.1	mdRef ⁵⁹	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	<idissue do 1º número>/<idissue do 1º número>_master/<idissue do 1º número>_master_unimarc.xml	
		MDTYPE	MARC	
		LABEL	<cota do original digitalizado>	Fonte dos dados: Limb.CustomField.Cota
1.3	amdSec			
1.3.1	rightsMD	ID	rightsmd.<id>	
		MDTYPE	OTHER	
1.3.1.1	mdRef ⁶⁰	xlink:href	<idissue do 1º número>/<idissue do 1º número>_master/<idissue do 1º número>_master_rights.xml	
		LOCTYPE	URL	
		OTHERMDTYPE	METSRIGHTS	

⁵⁹ Só se aplica para o 1º número, não é preciso repetir para os seguintes

⁶⁰ Só se aplica para o 1º número, não é preciso repetir para os seguintes

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.4	techMD	ID	techmd.iiif_manifest	Refere-se ao iiif manifest do título (registro chapéu)
1.4.1	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	permalink do iiif manifest do título	
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	http://iiif.io/api/presentation/2	Secção ainda não criada, aguarda conclusão do processo de implementação das manifestações iiif na BND
	techMD	ID	techmd.iiif_manifest.i0	Refere-se ao iiif manifest de cada número (issue). Repete para cada issue
	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	permalink do iiif manifest do issue	
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	http://iiif.io/api/presentation/2	Secção ainda não criada, aguarda conclusão do processo de implementação das manifestações iiif na BND
	techMD	ID	techmd.iiif_manifest.i1	
	mdRef	LOCTYPE	URL	
		xlink:href	permalink do iiif manifest do issue	
		MDTYPE	OTHER	
		OTHERMDTYPE	http://iiif.io/api/presentation/2	
1.5	fileSec		<contentor 1.4.1>	
1.5.1	fileGrp	ID	item	
1.5.1.1	File ⁶¹	ID	item0 a N	Identifica e calcula o MD5 e o tamanho do metsItems de cada issue
		CHECKSUMTYPE	MD5	
		CHECKSUM		
		SIZE		
1.5.1.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<idissue>/<idissue>_metsItems.xml	
1.5.2	fileGrp	ID	Access	
1.5.2.1	file	ID	index.html	
1.5.2.1.1	flocat	xlink:href	permalink do record limb Título	
				URL da landing page do título do periódico no Gallery (top hat notice)
1.5.3	fileGrp	ID	surrogateImages	Identifica thumbnail de baixa resolução do primeiro issue
1.5.3.1	file	ID	ImageSurrogateLowResolution	
1.5.3.1.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<idissue>/<idissue>_master/<idissue>_JPG/<idissue>_JPG_w0140/<idissue>_<sequencia>.jpg	Identifica thumbnail de alta resolução do primeiro issue
1.5.3.2	file	ID	ImageSurrogateHighResolution	
1.5.3.2.1	flocat	LOCTYPE	URL	
		Xlink:href	<idissue>/<idissue>_master/<idissue>_JPG/<idissue>_<sequencia>.jpg	
1.6	structMap	Type	logical	

⁶¹ Repetir elemento para o metsItems de cada issue

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.6.1	div	ID	i	
		LABEL	Jornal <id> Exemplo: Jornal j-1244-g	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<ncb>	
		TYPE	SerialTitle	
1.6.1.1	div ⁶²	ID	i<sequência> ex: i0, i1	
		LABEL	metstems.xml	
		TYPE	Issue	
		ADMID	techmd.iiif_manifest.i<sequencia> ex: techmd.iiif_manifest.i0, techmd.iiif_manifest.i1	Repetir para cada issue
1.6.1.1.1	fptr	FILEID	item<sequência> Ex: item0, item1	Secção ainda não criada, aguarda conclusão do processo de implementação das manifestações iiif na BND
1.6.1.2	div	TYPE	Items	
1.6.1.2.1	div	TYPE	serialIIIF	
		ADMID	rightsmd.<id>	
		ADMID	techmd.iiif_manifest	Refere-se ao iiif manifest do título (registo chapéu)
1.6.1.2.1.1	fptr	FILEID	index.html	
1.7	structMap	Type	Physical	Secção ainda não criada, aguarda conclusão do processo de implementação das manifestações iiif na BND
1.7.1	div	ID	serial	
		LABEL	Jornal <id> Exemplo: Jornal j-1244-g	
		DMDID	dmd.PORBASE.UNIMARC.<ncb>	
		TYPE	SerialTitle	
1.7.1.1	div	TYPE	Image files for surrogates	Identificação de thumbs
1.7.1.1.1	div	TYPE	Low resolution surrogates	Identificação de thumb de baixa resolução escolhida para representar o objeto – Só se aplica ao primeiro issue
	fptr	FILEID	ImageSurrogateLowResolution	
1.7.1.1.2	div	TYPE	True surrogates	Identifica a imagem para derivação de thumbnail de alta resolução – só se aplica ao primeiro issue
	fptr	FILEID	ImageSurrogateHighResolution	

⁶² Repetir para cada issue

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<mets OBJID="j-1245-g_metsGlobal.xml" TYPE="SerialTitle" xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">

<metsHdr CREATEDATE="2022-02-25T18:22:53" LASTMODDATE="2022-02-25T18:22:53" RECORDSTATUS="LIMB V.4.5">

  <agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">

    <name>Biblioteca Nacional de Portugal</name>

  </agent>

</metsHdr>

<dmdSec ID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603">

  <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_master_unimarc.xml" MDTYPE="MARC"
LABEL="j-1245-g" />

</dmdSec>

<amdSec>

  <rightsMD ID="rightsmd.j-1245-g">

    <mdRef LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_master_rights.xml" MDTYPE="OTHER"
OTHERMDTYPE="METSRIGHTS" />

  </rightsMD>

  <techMD ID="techmd.iiif_manifest">

    <mdRef LOCTYPE="URL"

      xlink:href="https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/iiif/...../manifest"

      MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="http://iiif.io/api/presentation/2" />

    </techMD>

    <techMD ID="techmd.iiif_manifest.i0">

      <mdRef LOCTYPE="URL"

        xlink:href="https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/iiif/...../manifest"

        MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="http://iiif.io/api/presentation/2" />

      </techMD>

      <techMD ID="techmd.iiif_manifest.i1">
```

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<mdRef LOCTYPE="URL"
  xlink:href="https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/iiif/...../manifest"
  MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="http://iiif.io/api/presentation/2" />
</techMD>
<techMD ID="techmd.iiif_manifest.i2">
  <mdRef LOCTYPE="URL"
    xlink:href="https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/iiif/...../manifest"
    MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="http://iiif.io/api/presentation/2" />
</techMD>
</amdSec>
<fileSec>
  <fileGrp ID="item">
    <file ID="item0" SIZE="2702" CHECKSUM="726cc7cc5ee87313985a6bff5b951861" CHECKSUMTYPE="MD5" GROUPID="text/xml">
      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_metsItems.xml" />
    </file>
    <file ID="item1" SIZE="2702" CHECKSUM="84f38bf4bbbb44048ed9a9fb3c6bfb6" CHECKSUMTYPE="MD5" GROUPID="text/xml">
      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href="j-1245-g_1911-03-03/j-1245-g_1911-03-03_metsItems.xml" />
    </file>
    <file ID="item2" SIZE="2702" CHECKSUM="3e7faae11f427d3167f606f335e9f245" CHECKSUMTYPE="MD5" GROUPID="text/xml">
      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href="j-1245-g_1911-03-04/j-1245-g_1911-03-04_metsItems.xml" />
    </file>
  </fileGrp>
  <fileGrp ID="Access">
    <file ID="index.html">
      <FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="http://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/idurl/14/93165" />
    </file>
  </fileGrp>
  <fileGrp ID="surrogateImages">
    <file ID="ImageSurrogateLowResolution">

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_JPG_w0140/j-1245-g_1911-03-02_0001.jpg" />
```

```
</file>
```

```
<file ID="ImageSurrogateHighResolution">
```

```
<FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_0001.jpg" />
```

```
</file>
```

```
</fileGrp>
```

```
</fileSec>
```

```
<structMap TYPE="Logical">
```

```
<div ID="i" LABEL="Jornal j-1245-g" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603" TYPE="SerialTitle">
```

```
<div ID="i0" LABEL="metsItems.xml" TYPE="Issue" ADMID="techmd.iiif_manifest.i0">
```

```
<fptr FILEID="item0" />
```

```
</div>
```

```
<div ID="i1" LABEL="metsItems.xml" TYPE="Issue" ADMID="techmd.iiif_manifest.i1">
```

```
<fptr FILEID="item1" />
```

```
</div>
```

```
<div ID="i2" LABEL="metsItems.xml" TYPE="Issue" ADMID="techmd.iiif_manifest.i2">
```

```
<fptr FILEID="item2" />
```

```
</div>
```

```
<div TYPE="Items">
```

```
<div TYPE="serialIIIF" ADMID="rightsmd.j-1245-g" ADMID="techmd.iiif_manifest">
```

```
<fptr FILEID="index.html" />
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</structMap>
```

```
<structMap TYPE="Physical">
```

```
<div ID="serial" LABEL="Jornal j-1245-g" DMDID="dmd.PORBASE.UNIMARC.2080603" TYPE="SerialTitle">
```

```
<div TYPE="Image files for surrogates">
```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 105/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<div TYPE="Low resolution surrogates">

  <fptr FILEID="ImageSurrogateLowResolution" />

</div>

<div TYPE="True surrogates">

  <fptr FILEID="ImageSurrogateHighResolution" />

</div>

</div>

</div>

</div>

</structMap>

</mets>

```

Metadados PREMIS

1.24 Ficheiro premisItems

Este ficheiro visa descrever todos os metsitems, com fins de preservação.

<id>_premisItems.xml		
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd		
Elemento	Valor	
1.	object ⁶³ xsi:type	file
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2
1.1.1	objectIdentifierType	BND
1.1.2	objectIdentifierValue	<idissue>_metsItems.xml
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>
1.3.1	preservationLevelValue	full
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>
1.5.1	compositionLevel	0
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado ao ficheiro metsItems.xml>
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro em bytes>
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>
1.5.4.1.1	formatName	application/xml
1.5.4.1.2.1	formatRegistryName	PRONOM
1.5.4.1.2.2	formatRegistryKey	fmt/101
1.5.4.1.2.3	formatRegistryRole	specification

⁶³ Repetir elemento para os metsItems de cada issue

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.5.4.1.3	formatVersion	1.0
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>
1.5.5.1	creatingApplicationName	LIMB V.1.0
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
1.7	storage	<contentor 1.7.1>
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>
1.7.1.1	contentLocationType	NAS
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/><id/><idissue/><idissue>_metsItems.xml
1.8	environment	<contentor 1.8.5; 1.8.6>
1.8.5	software	<contentor 1.8.5.1 a 1.8.5.3>
1.8.5.1	swName	Limb
1.8.5.2	swVersion	V 1.0
1.8.5.3	swType	Renderer
1.8.6	Hardware	<contentor 1.8.6.1 a 1.8.6.3>
1.8.6.1	hwName	Intel...
1.8.6.2	hwType	processor

Exemplo premisItems

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-v2-2.xsd" version="2.2">
```

```
<object xsi:type="file">
```

```
<objectIdentifier>
```

```
<objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
```

```
<objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_metsItems.xml</objectIdentifierValue>
```

```
</objectIdentifier>
```

```
<preservationLevel>
```

```
<preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
```

```
<preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
```

```
</preservationLevel>
```

```
<objectCharacteristics>
```

```
<compositionLevel>0</compositionLevel>
```

```
<fixity>
```

```
<messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
```

```
<messageDigest>726cc7cc5ee87313985a6bff5b951861</messageDigest>
```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 107/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</fixity>
<size>2702</size>
<format>
  <formatDesignation>
    <formatName>application/xml</formatName>
    <formatVersion>1.0</formatVersion>
  </formatDesignation>
  <formatRegistry>
    <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
    <formatRegistryKey>fmt/101</formatRegistryKey>
    <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
  </formatRegistry>
</format>
<creatingApplication>
  <creatingApplicationName>I2S Limb</creatingApplicationName>
  <dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>
</creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>NAS</contentLocationType>
    <contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_metsItems.xml</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>V.4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>

```

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</software>
<hardware>
  <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
  <hwType>processor</hwType>
</hardware>
</environment>
</object>
<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-03_metsItems.xml</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>
  <preservationLevel>
    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
    <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
  </preservationLevel>
  <objectCharacteristics>
    <compositionLevel>0</compositionLevel>
    <fixity>
      <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
      <messageDigest>84f38bf4bbbb44048ed9a9fb3c6bfb6</messageDigest>
    </fixity>
    <size>2702</size>
    <format>
      <formatDesignation>
        <formatName>application/xml</formatName>
        <formatVersion>1.0</formatVersion>
      </formatDesignation>
      <formatRegistry>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>

<formatRegistryKey>fmt/101</formatRegistryKey>

<formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>

</formatRegistry>

</format>

<creatingApplication>

<creatingApplicationName>I2S Limb</creatingApplicationName>

<dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>

</creatingApplication>

</objectCharacteristics>

<storage>

<contentLocation>

<contentLocationType>NAS</contentLocationType>

<contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-03/j-1245-g_1911-03-03_metsItems.xml</contentLocationValue>

</contentLocation>

</storage>

<environment>

<software>

<swName>Limb</swName>

<swVersion>V.4.5.0.0</swVersion>

<swType>renderer</swType>

</software>

<hardware>

<hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>

<hwType>processor</hwType>

</hardware>

</environment>

</object>

<object xsi:type="file">

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<objectIdentifier>
  <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
  <objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-04_metsItems.xml</objectIdentifierValue>
</objectIdentifier>
<preservationLevel>
  <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
  <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
</preservationLevel>
<objectCharacteristics>
  <compositionLevel>0</compositionLevel>
  <fixity>
    <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
    <messageDigest>3e7faae11f427d3167f606f335e9f245</messageDigest>
  </fixity>
  <size>2702</size>
  <format>
    <formatDesignation>
      <formatName>application/xml</formatName>
      <formatVersion>1.0</formatVersion>
    </formatDesignation>
    <formatRegistry>
      <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
      <formatRegistryKey>fmt/101</formatRegistryKey>
      <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
    </formatRegistry>
  </format>
  <creatingApplication>
    <creatingApplicationName>I2S Limb</creatingApplicationName>
    <dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>NAS</contentLocationType>
    <contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-04/j-1245-g_1911-03-04_metsItems.xml</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>V.4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
</premis>

```

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Ficheiros premisInfo

Descrevem a informação técnica para grupo de ficheiros PDF e JPEG. Para as cópias de consulta deixa de haver premis para os ficheiros individuais (premisFile).

1.19 Ficheiro <idissue>_PDF_premisInfo

Repetir ficheiro para cada issue (nº/data do jornal)

<idissue>_PDF_premisInfo.xml			
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
Elemento		Valor	Notas
1.	object	xsi:type	representation
1.1	objectIdentifier		1.1.1; 1.1.2
1.1.1	objectIdentifierType		BND
1.1.2	objectIdentifierValue		<idissue>_PDF
1.3	preservationLevel		1.3.1; 1.3.4
1.3.1	preservationLevelValue		full
1.3.4	preservationLevelDateAssigned		AAAA-MM-DD
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		image files count
1.4.2	significantPropertiesValue		<nº de ficheiros PDF de cada issue >
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		resolution
1.4.2	significantPropertiesValue		<resolução em dpi> dpi
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		size
1.4.2	significantPropertiesValue		<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros PDF de cada issue> Bytes
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		mimetype
1.4.2	significantPropertiesValue		application/pdf
1.4	significantProperties		<contentor 1.4.1 a 1.4.2>
1.4.1	significantPropertiesType		colour depth
1.4.2	significantPropertiesValue		<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp
1.10	relationship		<contentor 1.10.1 a 1.10.3>
1.10.1	relationshipType		reference
1.10.2	relationshipSubType		documents
1.10.3	relatedObjectIdentification		<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType		ID
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue		<idissue>_seq.pdf
Bloco relativo à descrição individual do PDF			
1.	object	xsi:type	file
			Descrição individual do PDF (object type = file)
1.1	objectIdentifier		<contentor 1.1.1; 1.1.2>
1.1.1	objectIdentifierType		BND
1.1.2	objectIdentifierValue		<idissue>_<sequencia>.pdf
1.3	preservationLevel		<contentor 1.3.1; 1.3.4>

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	application/pdf	Vocabulário Pronom
1.5.4.1.2	formatVersion	1.6	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	fmt/20	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
	creatingApplication	<contentor>	
	creatingApplicationName	I2S Limb	
	dateCreatedByApplication	Data de criação do ficheiro	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	NAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/><id/></id/></idissue/></idissue/>_master/</idissue/>_PDF/</idissue/>_<sequencia>.pdf	Caminho para onde é exportado o ficheiro de conteúdo
1.8	environment	<contentor>	
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	
1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

Exemplo pdf_premisInfo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-v2-2.xsd" version="2.2">
  <object xsi:type="representation">
    <objectIdentifier>
      <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
      <objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_PDF</objectIdentifierValue>
    </objectIdentifier>
    <preservationLevel>
      <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
      <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
    </preservationLevel>
  </object>
</premis>
```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 114/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<significantProperties>
  <significantPropertiesType>image files count</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>1</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>resolution</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>150 dpi</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>size</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>16474957 Bytes</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>mimetype</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>application/pdf</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>colour depth</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>24 bpp</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0000.pdf</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
</object>
<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0000.pdf</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>
  <preservationLevel>
    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
    <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
  </preservationLevel>
  <objectCharacteristics>
    <compositionLevel>0</compositionLevel>
    <fixity>
      <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
      <messageDigest>7dd366f052812749438b6e344bc2915f</messageDigest>
    </fixity>
    <size>16474957</size>
    <format>
      <formatDesignation>
        <formatName>application/pdf</formatName>
        <formatVersion>1.6</formatVersion>
      </formatDesignation>
      <formatRegistry>
        <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
        <formatRegistryKey>fmt/20</formatRegistryKey>
        <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
      </formatRegistry>
    </format>
    <creatingApplication>
      <creatingApplicationName>I2S Limb</creatingApplicationName>
      <dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>
    </creatingApplication>
  </objectCharacteristics>
  <storage>
    <contentLocation>
      <contentLocationType>CAS</contentLocationType>
      <contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_PDF/j-1245-g_1911-03-02_0000.pdf</contentLocationValue>
    </contentLocation>
  </storage>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
</premis>

```

BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.21 Ficheiro JPG_premisInfo

Repetir ficheiro para cada issue (nº/data do jornal)

<id>_JPG_premisInfo.xml			
Esquema: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd			
Elemento		Valor	Nota
1.	object xsi:type	representation	
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<idissue>_JPG	
1.3	preservationLevel	1.3.1; 1.3.4	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	image files count	
1.4.2	significantPropertiesValue	<nº de ficheiros JPEG de um issue>	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	Resolution	
1.4.2	significantPropertiesValue	<resolução em dpi> dpi	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	Size	
1.4.2	significantPropertiesValue	<tamanho em bytes da totalidade dos ficheiros JPEG de um issue> Bytes	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	mimetype	
1.4.2	significantPropertiesValue	image/jpeg	
1.4	significantProperties	<contentor 1.4.1 a 1.4.2>	
1.4.1	significantPropertiesType	colour depth	
1.4.2	significantPropertiesValue	<número de bits por pixel: 24 bpp; 8 bpp ou 1 bpp> bpp	
1.10	relationship ⁶⁴	<contentor 1.10.1 a 1.10.3>	
1.10.1	relationshipType	reference	
1.10.2	relationshipSubType	documents	
1.10.3	relatedObjectIdentification	<contentor 1.10.3.1 a 1.10.3.2>	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierType	ID	
1.10.3.1	relatedObjectIdentifierValue	<idissue>_seq.jpg	Enumera os ficheiros que fazem parte do grupo. No dzbttool apontava para o premisFile, que não existe neste modelo de dados, pelo que se aponta para os próprios ficheiros JPEG no master.
Bloco relativo às imagens matrizes, descritas individualmente (object type = file) ⁶⁵			
1.	object xsi:type	file	Repetir bloco para cada imagem

⁶⁴ Repetir para todos os ficheiro JPEG de um issue

⁶⁵ Repetir para todos os ficheiro JPEG de um issue

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

1.1	objectIdentifier	<contentor 1.1.1; 1.1.2>	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	Valor fixo
1.1.2	objectIdentifierValue	<idissue> _<sequencia>.jpg	Nome do ficheiro de conteúdo descrito
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	Valor fixo
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	Data de criação do ficheiro de metadados
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	Valor fixo
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	Valor fixo
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado a cada ficheiro de imagem>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro de imagem em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	Image/jpeg	Vocabulário Pronom
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.4.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.2.2	formatRegistryKey	x-fmt/44	
1.5.4.2.3	formatRegistryRole	specification	
	creatingApplication	<contentor>	
	creatingApplicationName	Limb <versão>	
	dateCreatedByApplication	Data de criação do ficheiro	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	NAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/<id/<idissue>/<idissue>_master/<idissue>_JPG/<idissue>_<sequencia>.jpg	Caminho para onde é exportado o ficheiro de conteúdo
1.8	environment	<contentor>	
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	
1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

Exemplo jpg_premisInfo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-v2-2.xsd" version="2.2">
<object xsi:type="representation">
<objectIdentifier>
<objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
<objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_JPG</objectIdentifierValue>
```

Versão 1	Aprovada em: 14/02/2023	Elaborado por: Helena Simões Patrício	Pág. 118/127
----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</objectIdentifier>
<preservationLevel>
  <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
  <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
</preservationLevel>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>image files count</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>4</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>resolution</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>150 dpi</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>size</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>4910976 Bytes</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>mimetype</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>image/jpeg</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<significantProperties>
  <significantPropertiesType>colour depth</significantPropertiesType>
  <significantPropertiesValue>24 bpp</significantPropertiesValue>
</significantProperties>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0001.jpg</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0002.jpg</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
    <relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0003.jpg</relatedObjectIdentifierValue>
  </relatedObjectIdentification>
</relationship>
<relationship>
  <relationshipType>reference</relationshipType>
  <relationshipSubType>documents</relationshipSubType>
  <relatedObjectIdentification>
    <relatedObjectIdentifierType>ID</relatedObjectIdentifierType>
  
```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<relatedObjectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0004.jpg</relatedObjectIdentifierValue>
</relatedObjectIdentification>
</relationship>
</object>
<object xsi:type="file">
<objectIdentifier>
<objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
<objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0001.jpg</objectIdentifierValue>
</objectIdentifier>
<preservationLevel>
<preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
<preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
</preservationLevel>
<objectCharacteristics>
<compositionLevel>0</compositionLevel>
<fixity>
<messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
<messageDigest>98b0910aff0b15017145e08e5b1b3098</messageDigest>
</fixity>
<size>1190090</size>
<format>
<formatDesignation>
<formatName>image/jpg</formatName>
</formatDesignation>
<formatRegistry>
<formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
<formatRegistryKey>x-fmt/44</formatRegistryKey>
<formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
</formatRegistry>
</format>
<creatingApplication>
<creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
<dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>
</creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
<contentLocation>
<contentLocationType>CAS</contentLocationType>
<contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-
1245-g_1911-03-02_0001.jpg</contentLocationValue>
</contentLocation>
</storage>
<environment>
<software>
<swName>Limb</swName>
<swVersion>4.5.0.0</swVersion>
<swType>renderer</swType>
</software>
<hardware>
<hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
<hwType>processor</hwType>
</hardware>
</environment>
</object>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<object xsi:type="file">
<objectIdentifier>
<objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
<objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0002.jpg</objectIdentifierValue>
</objectIdentifier>
<preservationLevel>
<preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
<preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
</preservationLevel>
<objectCharacteristics>
<compositionLevel>0</compositionLevel>
<fixity>
<messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
<messageDigest>e138dbd291b4b7771eb3414cb68f3904</messageDigest>
</fixity>
<size>1404922</size>
<format>
<formatDesignation>
<formatName>image/jpeg</formatName>
</formatDesignation>
<formatRegistry>
<formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
<formatRegistryKey>x-fmt/44</formatRegistryKey>
<formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
</formatRegistry>
</format>
<creatingApplication>
<creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
<dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>
</creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
<contentLocation>
<contentLocationType>CAS</contentLocationType>
<contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_0002.jpg</contentLocationValue>
</contentLocation>
</storage>
<environment>
<software>
<swName>Limb</swName>
<swVersion>4.5.0.0</swVersion>
<swType>renderer</swType>
</software>
<hardware>
<hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
<hwType>processor</hwType>
</hardware>
</environment>
</object>
<object xsi:type="file">
<objectIdentifier>
<objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
<objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0003.jpg</objectIdentifierValue>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</objectIdentifier>
<preservationLevel>
  <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
  <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
</preservationLevel>
<objectCharacteristics>
  <compositionLevel>0</compositionLevel>
  <fixity>
    <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
    <messageDigest>c27f1496d91e21581e66e5580b4c7bbd</messageDigest>
  </fixity>
  <size>1310717</size>
  <format>
    <formatDesignation>
      <formatName>image/jpeg</formatName>
    </formatDesignation>
    <formatRegistry>
      <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
      <formatRegistryKey>x-fmt/44</formatRegistryKey>
      <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
    </formatRegistry>
  </format>
  <creatingApplication>
    <creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
    <dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>
  </creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>
    <contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_0003.jpg</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
<object xsi:type="file">
  <objectIdentifier>
    <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
    <objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_0004.jpg</objectIdentifierValue>
  </objectIdentifier>
  <preservationLevel>
    <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
    <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>

```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

</preservationLevel>
<objectCharacteristics>
  <compositionLevel>0</compositionLevel>
  <fixity>
    <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
    <messageDigest>7785a54fb765cd4349581992d2ac85e3</messageDigest>
  </fixity>
  <size>1005247</size>
  <format>
    <formatDesignation>
      <formatName>image/jpeg</formatName>
    </formatDesignation>
    <formatRegistry>
      <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
      <formatRegistryKey>x-fmt/44</formatRegistryKey>
      <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
    </formatRegistry>
  </format>
  <creatingApplication>
    <creatingApplicationName>LIMB v4.5.0.0</creatingApplicationName>
    <dateCreatedByApplication>2022-02-25</dateCreatedByApplication>
  </creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>CAS</contentLocationType>
    <contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_JPG/j-1245-g_1911-03-02_0004.jpg</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
<environment>
  <software>
    <swName>Limb</swName>
    <swVersion>4.5.0.0</swVersion>
    <swType>renderer</swType>
  </software>
  <hardware>
    <hwName>Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 </hwName>
    <hwType>processor</hwType>
  </hardware>
</environment>
</object>
</premis>

```

1.25 Ficheiro ALTO_premisFile

Criado em 2018 pelo Nuno Freire, penso que seja necessário para registar informação na bd do purl sobre a existência de OCR.

Repetir para cada issue

<id>_ALTO_premisFile.xml	
Esquema PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd	

Elemento		Valor	Notas para implementação o LIMB
1.	object xsi:type	file	
1.1	objectIdentifier	1.1.1; 1.1.2	
1.1.1	objectIdentifierType	BND	
1.1.2	objectIdentifierValue	<idissue>_ALTO.xml	
1.3	preservationLevel	<contentor 1.3.1; 1.3.4>	
1.3.1	preservationLevelValue	full	
1.3.4	preservationLevelDateAssigned	AAAA-MM-DD	
1.5	objectCharacteristics	<contentor 1.5.1 a 1.5.5>	
1.5.1	compositionLevel	0	
1.5.2	fixity	<contentor 1.5.2.1; 1.5.2.2>	
1.5.2.1	messageDigestAlgorithm	MD5	
1.5.2.2	messageDigest	<resultado do algoritmo de checksum aplicado ao ficheiro alto.xml>	
1.5.3	size	<tamanho do ficheiro em bytes>	
1.5.4	format	<contentor 1.5.4.1>	
1.5.4.1	formatDesignation	<contentor 1.5.4.1.1 a 1.5.4.1.3>	
1.5.4.1.1	formatName	application/xml	
1.5.4.1.2.1	formatRegistryName	PRONOM	
1.5.4.1.2.2	formatRegistryKey	fmt/101	
1.5.4.1.2.3	formatRegistryRole	specification	
1.5.4.1.3	formatVersion	1.0	
1.5.4.2	formatRegistry	<contentor 1.5.4.2.1 a 1.5.4.3.2.3>	
1.5.5	creatingApplication	<contentor 1.5.5.1; 1.5.5.3>	
1.5.5.1	creatingApplicationName	Limb IRIS OCR	
1.5.5.3	dateCreatedByApplication	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
1.7	storage	<contentor 1.7.1>	
1.7.1	contentLocation	<contentor 1.7.1.1 e 1.7.1.2>	
1.7.1.1	contentLocationType	NAS	
1.7.1.2	contentLocationValue	//bndacesso.bn.pt/bndacesso/<prefixo da cota ou "ncb"/><id/><idissue>/<idissue>_master/<idissue>_ALTO.xml	
1.8	environment	<contentor>	Referencia o sw que cria o próprio premis
1.8.5	software		
1.8.5.1	swName	LIMB	
1.8.5.2	swVersion	<versão LIMB>	
1.8.5.3	swType	renderer	
1.8.6	hardware		
1.8.6.1	hwName	Intel...	
1.8.6.2	hwType	processor	

Exemplo ALTO_premisFile

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<premis xmlns="info:lc/xmlns/premis-v2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="info:lc/xmlns/premis-v2
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-v2-2.xsd" version="2.2">
  <object xsi:type="file">
    <objectIdentifier>
      <objectIdentifierType>BND</objectIdentifierType>
```

	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

```

<objectIdentifierValue>j-1245-g_1911-03-02_ALTO.xml</objectIdentifierValue>
</objectIdentifier>
<preservationLevel>
  <preservationLevelValue>full</preservationLevelValue>
  <preservationLevelDateAssigned>2022-02-25</preservationLevelDateAssigned>
</preservationLevel>
<objectCharacteristics>
  <compositionLevel>0</compositionLevel>
  <fixity>
    <messageDigestAlgorithm>MD5</messageDigestAlgorithm>
    <messageDigest>d03791bbac306d1d9a8f1e08cd309d6c</messageDigest>
  </fixity>
  <size>3390156</size>
  <format>
    <formatDesignation>
      <formatName>application/xml</formatName>
      <formatVersion>1.0</formatVersion>
    </formatDesignation>
    <formatRegistry>
      <formatRegistryName>PRONOM</formatRegistryName>
      <formatRegistryKey>fmt/101</formatRegistryKey>
      <formatRegistryRole>specification</formatRegistryRole>
    </formatRegistry>
  </format>
  <creatingApplication>
    <creatingApplicationName>Limb IRIS OCR</creatingApplicationName>
    <dateCreatedByApplication>2020-12-04T11:06:35</dateCreatedByApplication>
  </creatingApplication>
</objectCharacteristics>
<storage>
  <contentLocation>
    <contentLocationType>NAS</contentLocationType>
    <contentLocationValue>//bndacesso.bn.pt/bndacesso/j/j-1245-g/j-1245-g_1911-03-02/j-1245-g_1911-03-02_master/j-1245-g_1911-03-02_ALTO.xml</contentLocationValue>
  </contentLocation>
</storage>
</object>
</premis>

```

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL	NORMA TÉCNICA	DSCE 1 / 2023 Versão 1
	MODELO DE DADOS E PERFIL DE METADADOS BND LIMB	

Metadados MetsRights

1.18 Ficheiro master_rights

<id>_master_rights.xml			
Esquema METS Rights: http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd			
Elemento		Atributos	Valor
1.	RightsDeclarationMD	RIGHTSCATEGORY	<contentor 1.1; 1.2> <um dos valores selecionados pelo operador no Limb Processing: COPYRIGHTED;LICENSED; PUBLICDOMAIN; CONTRACTUAL; OTHER>
1.1	RightsDeclaration		<um dos valores selecionados pelo operador no Limb Processing: Interno; Livre; Condicionado; Desconhecido; Pago>
1.2	RightsHolder		<contentor 1.2.1; 1.2.2>
		RIGHTSHOLDERID	BNP
1.2.1	RightsHolderName		Biblioteca Nacional de Portugal
1.2.2	RightsHolderContact		<contentor 1.2.2.1>
1.2.2.1	RightsHolderContactEmail		bndigital@bn.pt

Exemplo metsRights

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED"
xmlns="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/
http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd">
  <RightsDeclaration>Interno</RightsDeclaration>
  <RightsHolder RIGHTSHOLDERID="BNP">
    <RightsHolderName>Biblioteca Nacional de Portugal</RightsHolderName>
    <RightsHolderContact>
      <RightsHolderContactEmail>bndigital@bn.pt</RightsHolderContactEmail>
    </RightsHolderContact>
  </RightsHolder>
</RightsDeclarationMD>
```

Metadados ALTO

Ficheiro <idissue>_ALTO.xml – gerado automaticamente pelo LIMB Processing